

Fase A- Documentación casos de estudio

PROHABIT: Análisis multidisciplinar del entorno habitado para promover la aplicación del derecho a la ciudad

www.prohabit.org

30 abril 2018

TÍTULO	Documentación casos de estudio
AUTORES	Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo (URL); Enric Pol, Moisés Carmona (UB)
EDITOR	Leandro Madrazo (URL)

HISTORIA DEL DOCUMENTO

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1	14.3.2018	Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo (URL)	Estructura del documento
2	11.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Contenidos de la Sección 2 “Origen y desarrollo de la ciudad moderna”M; Sección 3 “El desarrollo urbano de la ciudad contemporánea”
3	25.4.2018	Ángel Martín Cojo (URL)	Contenidos Sección 4 “Descripción casos de estudio”
4	27.4.2018	Enric Pol, Moisés Carmona (UB)	Contribuciones a la Sección 4.1 “Desarrollo urbanístico”
5	29.4.2018	Enric Pol, Moisés Carmona	Contenidos de la Sección 4.2 “Evaluación social” Trinitat Nova
6	30.4.2018	Enric Pol	Contenidos de la Sección 1 “Introducción”
7	30.4.2018	Leandro Madrazo (URL)	Edición final

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Leandro Madrazo, Ángel Martín Cojo, Mario Hernández, Marta Salgado, Anna Bohigas (IAR - Integrated Architectural Research, Escuela de Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona).

Enric Pol, Angela Castrechini, Moisés Carmona (PsicoSAO - Grupo de Investigación en Psicología Social, Ambiental y Organizacional, Universitat de Barcelona)

Contenido

Resumen	4
1. Introducción	5
2. Origen y desarrollo urbano de la ciudad moderna	9
2.1 Movimientos vecinales.....	11
2.2 El modelo Barcelona.....	11
2.3 Críticas al modelo Barcelona	12
2.4 Espacio público.....	13
2.5 Tematización de la ciudad	14
2.6 Ciudad global.....	14
2.7 Urbanismo participativo	15
2.8 Desarrollo sostenible	16
3. El desarrollo urbano de la ciudad contemporánea	17
3.1 Interacción de fuerzas contrapuestas	19
4. Descripción casos de estudio	23
4.1 Desarrollo urbanístico	24
4.2 Evolución social	45
5. Referencias	62
6. Anexos	66
6.1 Documentación adicional analizada	67

Resumen

Este documento recoge el trabajo de documentación realizado durante el proyecto. Para cada uno de los tres barrios objeto de este estudio – Plus Ultra, Trinitat Nova y Vallcarca– se ha llevado a cabo la búsqueda, catalogación y análisis de distintas fuentes documentales con el objetivo de comprender la situación actual de cada barrio, tanto desde el punto de vista urbanístico como social y demográfico.

La información obtenida mediante el estudio documental ha sido introducida en PROHABIT: MAPPER para ser analizada junto a otro tipo de información proveniente obtenida mediante otras técnicas (Entrevistas, Observaciones y Participación). De esta tarea de selección y análisis se han derivado una serie de hechos significativos que permiten caracterizar la problemática actual de cada barrio desde una perspectiva psicofísica.

En el anexo de este documento se incluye un listado de las fuentes consultadas y analizadas.

1. Introducción

El proyecto de investigación "PROHABIT: Análisis multidisciplinar del entorno hábitat para promover la aplicación del derecho a la ciudad" se plantea unos objetivos complejos, de extrema actualidad, pero de un largo recorrido teórico y epistemológico en el tiempo, que es necesario visitar. Se pretende contribuir a comprender los usos del espacio en sus diversas escalas (espacio doméstico, espacios intersticiales, espacio público), la construcción del valor simbólico del espacio habitado, y los procesos de creación de una identidad colectiva ligada al sentido del lugar. Estos aspectos constituyen uno de los ejes principales de lo que se ha denominado "derecho a la ciudad", y que se pueden ver alterados por cambios formales y por cambios sociales.

Se parte de la necesidad de desarrollar y aplicar una metodología de carácter interdisciplinar, que abarque la psicología ambiental, la arquitectura y el urbanismo, trabajando de manera colaborativa, con la participación de profesionales y ciudadanos, con el fin de analizar el impacto que han tenido las recientes transformaciones urbanas en tres barrios de Barcelona: Plus Ultra, Trinitat Nova, y Vallcarca.

El análisis se centra sobre los cambios sociales que tienen lugar como resultado de la remodelación de un barrio: su incidencia en el entorno físico de lo que se quiere remodelar; los cambios en las vivencias, y en el sentido de pertenencia, el proceso de apropiación -o de reapropiación- que llevan a cabo sus habitantes, en sus aspectos funcionales y simbólicos, a nivel individual o colectivo; los cambios físicos que cambian las interacciones sociales; la percepción de la remodelación como una oportunidad, una amenaza o una pérdida, atendiendo a diferentes estados y momentos del desarrollo urbano, de la aplicación o de 'desactivación' de planes o proyectos previstos o aprobados. Los tres casos de estudio permiten analizar estas cuestiones. Se trata de planes urbanísticos en cada uno de los tres barrios que, tras años de reivindicaciones por parte de los vecinos se han 'desactivado' (Plus Ultra); planes que están en plena ejecución y parcialmente terminados (Trinitat Nova); planes que desde hace décadas amenazan una estructura social muy compleja, que han ido cambiando con el tiempo, y sobre los que persisten las acciones reivindicativas para acordar nuevas propuestas (Vallcarca).

Los objetivos que se plantea esta investigación se corresponden con algunas de las inquietudes más antiguas de la planificación urbana, de la psicología ambiental y de las ciencias sociales en general. Se trata comprender la relación entre el comportamiento y las vivencias individuales y sociales y el entorno físico que las forja, facilita o dificulta. En definitiva, se trata de entender cómo el comportamiento individual y social cambia o altera la forma urbana y el espacio doméstico, y como el entorno construido influye en el comportamiento. Así pues, la arquitectura y la psicología representan dos caras de una misma moneda, lo que durante algunas épocas ha venido en llamarse Psicología Ambiental o Psicología de la Arquitectura, según el momento.

Como Gifford, Steg, y Reser (2011) remarcan, la territorialidad, en los humanos, es un patrón de comportamiento y de experiencia relacionado con el control del espacio. Este control se ejerce generalmente por medios no violentos, como es el simple uso y/o ocupación del lugar, la costumbre en el uso, la demarcación del territorio o la personalización del espacio físico, la colocación de objetos, la divulgación de ideas o la aplicación de la ley como garante de la propiedad. Blundell, Petrescu y Till (2005) consideran que toda persona es un diseñador innato que se guía por un instinto humano básico orientado a lograr un "sentido del lugar". Cuando se plantean procesos participativos en un proyecto urbano o arquitectónico, estos autores consideran que es necesario que el arquitecto reconozca el estado potencialmente transformador del conocimiento de los usuarios y que proporcione canales a través de los que este conocimiento se pueda articular con su diseño creativo.

Pero esta preocupación no es reciente ni sobrevenida. Por el contrario, es intrínseca a la naturaleza del ser humano, y la encontramos a lo largo de toda la historia del pensamiento social. Ahora bien, las primeras expresiones "modernas" de la necesidad formal de mejorar el hábitat las encontramos en los análisis sociopolíticos durante el siglo diecinueve, cuando se denunciaba la precariedad y la insalubridad de las condiciones de vida en las ciudades recién industrializadas (por ejemplo, el análisis de la vivienda obrera de Engels, 1845) y en los grandes planes de reforma y ensanche de las ciudades, con un trasfondo higienista y social, a veces fuertemente teorizado. Es el caso de Haussmann en París en 1852; Cerdà en Barcelona, en 1859; la 'Ciudad Jardín' de Howard en 1898, entre otros. Más adelante vendrá el movimiento moderno en arquitectura, desde 1919 con la Bauhaus de Walter Gropius y Mies van der Rohe y sus colaboradores (ya en conexión con la Escuela psicológica de la Gestalt), y la propuesta de una ciudad funcional y racionalmente diseñada por parte de Le Corbusier y el CIAM, Niemeyer y otros seguidores. A todo esto, hay que añadir algunos trabajos de psicólogos como Hellpach (1911, 1924) y

Muchow & Muchow (1935/1998) y de sus antecesores y coetáneos, como los trabajos sobre 'comunidad' de Tönnies (1887) o del sociólogo George Simmel (1903), con quien en parte se formará Robert E. Park, uno de los creadores de la Escuela de Chicago. Todos comparten un mismo objetivo, aunque a veces con formulaciones distintas: la mejora de las condiciones de habitabilidad de la ciudad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos.

El racionalismo y del funcionalismo preconizado por el movimiento moderno, con la segregación social y funcional de la ciudad (zonificación), para evitar interacciones molestas y nociva, junto a la evolución económica y la entronización del vehículo privado como forma de movilidad, generó una transformación aparentemente positiva, al querer facilitar el acceso a una vivienda 'más' digna al máximo de población. Pero sus efectos sociales (no previstos para unos, o para otros, como David Harvey, abiertamente intencionados por parte de los modelos liberal y neoliberal) resultan altamente problemáticos para el bienestar y la calidad de vida efectiva de los ciudadanos. Esto llevará a los planteamientos críticos de Jane Jacobs, en su emblemático y radical libro *The Death and Life of Great American Cities*, publicado en 1961.

La segregación funcional deja de ser una solución y se convierte en un nuevo problema. Jacobs considera que las ciudades son sistemas complejos emergentes resultado de las acciones no planificadas de individuos y de pequeños grupos, en las que el "conocimiento local" y la diversidad es clave para su funcionamiento. Es necesario comprender la complejidad y la sutileza de los mecanismos que gobiernan de facto las dinámicas urbanas. Análisis críticos en los que Sennett ha ido profundizando a lo largo del tiempo, poniendo de manifiesto la creciente percepción de inseguridad personal, de miedo a lo desconocido o a lo poco familiar, de necesidad de referentes mitificados. Sennett concluye que la sociedad americana sufre un 'síndrome de adolescencia'. Para el autor, esto es resultado, entre otros factores, de la concentración en áreas suburbanas homogéneas, algunas con unos presuntos elevados estándares de calidad, que requieren altos grados de protección (como en las *gated communities*). Esta estructura física propia de las zonas suburbanas conlleva la desaparición de la interacción social espontánea (que no sea entre los estrictamente iguales o muy cercanos) y la deshabitación del 'contacto con la diferencia', lo cual perjudica la maduración de las personas.

Este modelo de ciudad dispersa, junto a la segregación social y funcional de la ciudad, han derivado en el abandono del espacio público, entendido como espacio de interacción entre miembros de clases y culturas diversas, que ha acabado por convertirse en un espacio de marginalidad, con una elevada percepción de inseguridad (Sorkin, 1992; Sartori, 2001; Lofland 2007; Pol 2009).

La capacidad de recuperación, de re-inención, de resiliencia del ser humano y de la sociedad, lleva inexorablemente a ensayar nuevos modelos de vida y de organización. Posiblemente, los procesos vitales y psicológicos en el futuro diferirán en las formas, pero no en las necesidades fundamentales, cuyo desarrollo se debería garantizar. Ante la realidad de las nuevas tecnologías disponibles y su impacto en la vida de las personas y en las ciudades *smart*, habría que evitar caer en el 'retorno' al "parroquialismo romántico" (Lofland, 2007) de tiempos pasados. Sin embargo, seguirá siendo imprescindible satisfacer los procesos psicológicos implicados en la cobertura de las necesidades de las personas para conseguir un mayor bienestar, felicidad y calidad de vida (Pol, Castrechini y Carrús, 2017). Dicho en otros términos, los cambios inevitables, que a veces dan miedo y a veces ilusionan, en cualquier caso, han de preservar el "derecho a la ciudad".

El concepto de "Derecho a la ciudad" fue formulado por Henri Lefebvre (1968) como respuesta a la demanda de transformación de las condiciones de vida, para potenciar la vida colectiva con el fin de que la gente vuelva a sentir la ciudad como suya. El concepto fue recogido por Naciones Unidas en sus diferentes conferencias Hábitat (1976, 1996, 2016). Madrazo (2017) lo sintetiza como:

- a) Derecho al lugar (... mantener la residencia donde se tienen las relaciones sociales, donde hay entornos significantes por la experiencia propia, o derecho a ir a otro lugar de su libre elección);
- b) Derecho al espacio público y la monumentalidad (... un factor de justicia urbana y redistribución social, ya que ser visto y reconocido por los demás es una condición positiva de ciudadanía);
- c) Derecho a la movilidad y la accesibilidad (igualdad de acceso a las centralidades y de movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana);

d) Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía (políticas públicas que legalicen y equipen los asentamientos, que introduzcan la calidad urbana y la mixtura social, y promuevan formas de participación ciudadana).

En definitiva, el derecho a la ciudad incluye las condiciones de vida, tanto en un sentido funcional como en un sentido simbólico.

La mejora de las condiciones de vida fue especialmente relevante para la Psicología Ambiental entre las décadas de 1960 y parte de 1980. En este periodo, la etiqueta 'Psicología de la Arquitectura' tuvo una clara prevalencia en Europa, mientras en Norteamérica se empleó '*Environmental Design*' (Pol, 2006, 2007). Para Peter Stringer -quien junto a David Canter y Terence Lee, tuvieron un papel clave como promotores y teóricos-, la Psicología de la Arquitectura, es un campo transdisciplinar, que debe estudiar la satisfacción de las personas con su entorno, debe ayudar al arquitecto a producir entornos que beneficien a las personas, a la vez que facilitar que las personas entiendan y usen correctamente los espacios desde la intención propositiva y potencialmente innovadora con la que el arquitecto los ha concebido (Stringer, 1969) .

Lee (1969) hace tres advertencias que cuestionan creencias socialmente extendidas: (las personas) ... tienen una capacidad extraordinaria para adaptarse a su entorno, y, además, poner buena cara ...; Advierte que "... la idea de que hay una gran población flotante que se trasladará a un entorno arquitectónico óptimo tan pronto se le proporcione, seguramente es falsa" (pág. 20); Y, además, hay que tener en cuenta que la persona aplica el "principio de esfuerzo mínimo" (pág. 24).

Como se ha puesto de manifiesto en las reuniones de Habitat III (UN Habittat, 2017), hacer efectivo el derecho a la ciudad es un reto que implica a todos, administraciones, profesionales y ciudadanos.

La sociedad actual está sujeta a un continuo y acelerado proceso de transformación, como queda patente en el desarrollo de nuevas tecnologías que promueven -o se reflejan en- cambios constantes en la forma del hábitat y en las relaciones de la persona (como individuo y como ser social) con su entorno físico, entendido éste como facilitador de la vida y del bienestar (Uzzell y Moser, 2006). Pero como Uzzell y Moser también sostienen, una parte del problema es que el concepto y la instrumentalización de lo que se entiende por calidad de vida y bienestar no se ha desarrollado lo suficiente, y, además, cambia en función de los valores dominantes en cada momento. Este proceso de cambio continuo se lleva a cabo entre dos polos opuestos que coexisten en las sociedades contemporáneas (Pol, Castrechini y Carrús, 2017):

- Por un lado, en las sociedades modernas los individuos tienen cierta percepción de pérdida de control y de capacidad para incidir en la toma de decisiones, lo cual hace que se tienda a dejar la responsabilidad de los hechos y decisiones importantes a los que tienen más poder. En las últimas décadas encontramos una organización de la vivienda, del espacio público y de la ciudad en general, que no facilita que los miembros de una sociedad formen parte de una estructura social amplia y acogedora, de una comunidad estable y fiable. Es lo que Seligman (1976) definió como "*indefensión aprendida*".

- Por otro lado, hay formas de organización de la vivienda, del espacio público y de la ciudad en su conjunto que pueden favorecer la vitalidad urbana, la interacción espontánea y fortuita, la capacidad de sorpresa y la creatividad. En otras palabras, existen dinámicas que pueden promover la cooperación, la identificación con el lugar y la cohesión social. Es lo que se denomina *empoderamiento* y aporta capacidad de afrontamiento y de resiliencia.

El reto que tenemos por delante es desarrollar nuevas formas urbanas fundamentadas en la sostenibilidad, que faciliten los procesos vivenciales y relacionales esenciales para que las personas consigan un mayor bienestar y calidad de vida, y para que ejerzan activamente su derecho a la ciudad.

2. Origen y desarrollo urbano de la ciudad moderna

El desarrollo urbano de la ciudad de Barcelona, desde el plan Cerdà hasta la actualidad, ha sido un proceso de expansión territorial que se ha realizado paralelamente a los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que han tenido lugar a lo largo del último siglo y medio. Más que una expansión de la ciudad que estaba encerrada en sus murallas, el proyecto “Ensanche y Reforma de Barcelona” de Cerdà supuso una “auténtica refundación de Barcelona” (Busquets, 1992), al proponer un proyecto de ciudad funcional –entendida como una totalidad integrada por diferentes sistemas interrelacionados (vías, transporte, equipamientos, vivienda, espacios públicos)- adaptada al territorio que buscaba mejorar las condiciones de vida de la población. Las normativas que acompañaban al plan (e.g. volumetría) indicaban cómo se debía ejecutar a lo largo del tiempo. Cerdà concibió la ciudad como un sistema complejo a construir a lo largo del tiempo, pero la evolución posterior de la ciudad ha superado los principios y los límites establecidos de su proyecto. La ciudad se ha extendido más allá de los límites de la ciudad imaginada por él, hasta llegar a la escala metropolitana actual. En este proceso, el centro ha ido ampliando sus límites, hasta el punto de que el Ensanche en su conjunto puede ahora considerarse el “centro” de la ciudad actual. Esta ampliación no ha sido solo territorial: también la visión de lo que constituye la ciudad se ha ido ampliando. La ciudad actual es una ciudad “global”, y sus límites de influencia y acción no coinciden con los límites territoriales, sean estos los de la ciudad o los del área metropolitana. Ya no es una ciudad que pueda dibujarse en un plan, considerado éste como herramienta para comprender y controlar su funcionamiento, como lo entendió Cerdà. La ciudad actual forma parte de una red difusa e invisible de flujos –de información, bienes y personas- que no se prefiguran en un plan, sino que se manifiestan de manera dinámica en la propia realidad de la ciudad – en su pujanza económica, en su estructura social, en su mercado inmobiliario, en los edificios emblemáticos-.

La evolución de la ciudad imaginada por Cerdà hasta la ciudad actual ha tenido lugar a través de actuaciones que no estaban previstas en el proyecto inicial. Por ejemplo, el incremento de densidad conseguido con el aumento de la altura de los bloques y la supresión de los espacios públicos entre ellos. Asimismo, el posterior crecimiento de la ciudad ha conllevado la incorporación de pequeños municipios, cuyo proceso de urbanización se inició paralelamente al desarrollo del Ensanche, y que han sido absorbidos e incorporados al tejido urbano de la ciudad. La urbanización de algunas zonas y la creación de nuevas infraestructuras se ha llevado a cabo con ocasión de eventos como las Exposiciones Universales (1888, 1929), el Congreso Eucarístico (1952) y más recientemente las Olimpiadas (1992) y el Fórum de las Culturas (2004). Otras formas de crecimiento se han basado en la construcción de polígonos de vivienda en la periferia de la ciudad (Polvorín, Trinitat, Verneda, Besós) donde había suelo disponible para levantar las viviendas para alojar a las oleadas de inmigrantes que llegaron a la ciudad en los años 1945 y 1955¹, atraídos por la pujanza económica.² La suma de todos estos fragmentos, construidos a lo largo del tiempo, ha dado lugar a una forma urbana estructurada en la que aún puede leerse las partes que la componen; una ciudad que, como sostuvo Aldo Rossi (1992) en su libro *L'Architettura de la città*, publicado en 1966, “adquiere conciencia y memoria de sí misma” como resultado de su crecimiento a lo largo del tiempo.

En la configuración de la ciudad y el territorio metropolitano de Barcelona a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte pueden distinguirse dos fases (Ferrer y Nel.lo, 1991): una primera fase que se corresponde con la industrialización y el desarrollismo (1959-1975) -que coincide con el mandato del alcalde Porcioles, de 1957 a 1973- y una segunda de crisis económica y estabilización urbana (1975-1986). Fue al comienzo de este segundo período cuando se puso en marcha el Plan General Metropolitano (PGM) –que sustituía al Plan Comarcal aprobado en 1953–,

¹ “La immigració assolí a Barcelona les cotes més altes d'aquesta etapa entre el 1945 i el 1955, amb precocitat respecte al conjunt de Catalunya, on la màxima incidència la trobem en els anys seixanta”. Tomàs Vidal (1992), *Barcelonins 1950*

² “Malgrat tot –bo i dolent–, els polígons hauran estat un dels motors fonamentals i necessaris del creixement de la ciutat i testimoni d'una sensibilitat precisa que ha permès a la ciutat créixer físicament amb grans impulsos quan el creixement demogràfic empenyia a batzegades, responent segurament amb retard a unes previsions sempre escasses, perquè la realitat era superior a qualsevol previsió”. Ton Salvadó, Josep M. Miró (1992) *Els apèndixs de la ciutat dels ronyons*.

puesto a información pública en el año 1974 y aprobado definitivamente el año 1976, juntamente con la nueva Ley del Suelo (1975). El PGM organiza el territorio a partir de dos conceptos: sistemas o espacios colectivos, y zonas de utilización privada (Busquets, 1992). Esta nueva clasificación del suelo, que sustituía a la tradicional (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable), constituye una de las innovaciones más importantes que luego se han incorporado al planeamiento urbanístico en España (Serratosa, 1996). Según Ferrer (1997), los conceptos más innovadores del plan pueden resumirse en dos: una zonificación dinámica basada en la identificación de los procesos urbanos más que en la clasificación morfológica; y una normativa construida a partir de la definición de las formas de ordenación urbana de la edificación (alineación a vial, aislada, volumetría específica). Solans destaca el carácter dinámico de un plan que fija unos criterios para la mejora y reestructuración de la ciudad, más que para su extensión “És un planejament que ja no parla d'exemples of de ciutats-jardí, sinó de 'àrees en procés de densificació, àrees amb exigències de millora urbana, amb necessitat de conservar els tipus edificatoris, d'àrees de nou desenvolupament, de reestructuració, de remodelatge” (Solans, 1996)

2.1 Movimientos vecinales

El desarrollo de la ciudad de Barcelona, particularmente después de la década de 1960, está inextricablemente relacionado con la actividad de los movimientos sociales y las asociaciones de vecinos (Alabart, 1982). Las cuestiones políticas, culturales y urbanas eran inseparables de las demandas sociales. La reivindicación de la democracia, la preservación de una identidad cultural y la mejora de las condiciones de vida (transporte, vivienda, instalaciones culturales y espacios públicos) no podían disociarse. La ciudad se convirtió en un "espacio de aprendizaje democrático y cívico" (Risques, Vinyes y Marí, 2007). El movimiento vecinal se mostraba contrario al desarrollismo de la época, y buscó el soporte de otros sectores (técnicos, arquitectos, sociólogos) para plantear propuestas alternativas a los proyectos oficiales (Naya, 1996). Se constituyeron las primeras comisiones de barrio³ que luego darían lugar a las asociaciones de vecinos. Los movimientos urbanos alcanzaron su apogeo con la creación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB, Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona) en 1979. Tras la restauración del sistema democrático, el papel desempeñado por estas asociaciones comenzó a decaer (Andreu, 2014) aunque experimentaron un renacimiento en 1992, después de los Juegos Olímpicos. Como sostiene Naya (1996), “La ciutat de Barcelona, formada pels nostres barris, seria molt diferent si no haguessin existit les associacions de veïns, el moviment veïnal dels anys setanta i els posteriors”.

Tras las primeras elecciones democráticas tras el final de la dictadura, en 1979, los nuevos gobiernos municipales quisieron dar “respuesta a la fuerte presión social que sobre la recuperación urbanística se había expresado ya durante los últimos años del antiguo régimen” (Busquets, 1992). El desarrollo urbano dirigido desde la administración asumió algunos de las reivindicaciones de los movimientos asociacionistas: la creación de espacios públicos para los ciudadanos mediante proyectos estratégicamente ubicados para revitalizar los barrios, involucrando a actores públicos y privados en un proceso de regeneración urbana (Cohen, 1998).

2.2 El modelo Barcelona

El proceso de recuperación de la ciudad que se inicia tras la llegada de los gobiernos municipales surgidos de las elecciones se basaba en intervenciones puntuales en los barrios, mediante “proyectos urbanos” -insertados en la ciudad a modo de “acupuntura urbana”-, proyectos que intentaban superar la distinción entre plan urbanístico y proyecto de arquitectura, “piezas urbanas”

³ “Les associacions de veïns sorgeixen en els barris de Barcelona fonamentalment perquè Barcelona és una ciutat on les condicions de vida son denigrants...Igualment, hi ha unes anomenades comissions de barri que són uns grups de gent que es reuneixen per lluitar junts contra el franquisme per aconseguir unes llibertats i que, tot analitzant aquestes condicions de vida, es preocupen de reunir els veïns dels barris perquè afrontin els problemes d'una manera col·lectiva” Carlos Prieto (1996), Moviments veïnals

que incluyen la “escala intermedia” entre edificio y ciudad (Busquets, 1992). Estas actuaciones sentaron las bases de lo que más tarde sería conocido como el “modelo Barcelona”.

Algunas de las ideas que formuló Aldo Rossi subyacen en el modelo de ciudad que comenzó a desarrollarse a partir de la iniciativa municipal. Según Rossi, el estudio de la ciudad debe contemplar su totalidad, en el espacio y en el tiempo, más allá de los elementos singulares y más allá del tiempo presente, proyectando los hechos urbanos hacia el pasado y hacia el futuro, para abarcarlos en su complejidad (Rossi, 1982). Sostiene Rossi que “La ciudad no es por su naturaleza una creación que pueda ser reducida a una sola idea base. Ello es verdad para la metrópoli moderna, pero es igualmente cierto para el concepto mismo de ciudad que es la suma de muchas partes, barrios y distritos muy diversos y diferenciados en sus características formales y sociológicas.”, por lo que “querer restringir estas zonas diversas en un principio único de explicación carece de sentido, así como quererlas constreñir a una única ley formal”. La totalidad de la ciudad no es abaricable, por lo que hay que abordarla de manera fragmentada, aislando “áreas de estudio”, que contengan la complejidad del conjunto y mantengan relación con él. Estas “áreas de estudio” podrían asimilarse a los “proyectos urbanos” que dieron lugar al modelo Barcelona.

Según Muñoz, el proyecto de renovación urbana liderado por Oriol Bohigas desde el ayuntamiento se inspiró en el estructuralismo historicista de Rossi, por un lado, y en las experiencias previas de rehabilitación de las ciudades históricas llevadas a cabo en Italia, como el caso de Bolonia⁴. Los “proyectos urbanos” que se propusieron como instrumentos de actuación reconocen la complejidad de los “hechos urbanos” definidos por Rossi “como construcción última de una elaboración compleja” (Rossi, 1982).

Oriol Bohigas (1996), por su parte sostiene que más que “espacios urbanos”, se trataba de crear “espacios públicos”, una categoría que abarca tanto las infraestructuras como las calles, plazas, jardines y monumentos, en tanto que “són els llocs de reunió, els escenaris i els signes de la identitat col·lectiva”. Junto con los espacios públicos, el programa urbanístico empezado a desarrollar en 1980 desde el ayuntamiento se basaba en propuestas precisas y concretas, ejecutadas de manera puntual. Esta forma de construir ciudad, según Bohigas, era una alternativa a la imprecisión y generalidad que representaba el PGM.

2.3 Críticas al modelo Barcelona

Las reacciones en contra del “modelo Barcelona” comenzaron inmediatamente después de los Juegos, con el resurgimiento de los movimientos sociales, esta vez para mostrar su desacuerdo con lo que ellos consideran como una degeneración de los principios originales del modelo, representada por el “Fórum de las Culturas 2004”. Este evento fue concebido inicialmente para celebrar la universalidad de las culturas y, al mismo tiempo, para llevar a cabo un extenso programa de renovación con la intención de completar la renovación urbana iniciada en los Juegos Olímpicos, prolongando la Avenida Diagonal. Mientras que tras los proyectos urbanos había una visión conjunta de la ciudad, el plan de urbanización propuesto para extender la Diagonal hasta el mar se basaba en “objetos aislados autónomos firmados por arquitectos globales y mediáticos” (Montaner, 2011).

Desde una perspectiva social, sostiene Montaner, el objetivo del modelo Barcelona era distribuir de manera uniforme los equipamientos para garantizar la calidad de vida al conjunto de los ciudadanos, y hacerles así partícipes de un proyecto común.⁵ En cambio, con el Fórum la ciudad

⁴ “Oriol Bohigas realitzarà una adaptació quasi mimètica de les propostes de Rossi. Així, tots tres elements destacats en l’argumentació rossiana –la crítica al funcionalisme, la comprensió de la ciutat com una continuïtat de fragments i la història com a definidora de la forma i estructura urbanes–, són presents articulant el seu discurs en la perspectiva concreta de l’actuació a l’escala de Barcelona”. F. M. Muñoz (1997), *Deconstrucció de Barcelona*

⁵ “From a social perspective, the main objective of the Barcelona model was to achieve a balance, that is to say, an even distribution of facilities and installations to ensure a better quality of life for the city as a whole.

se había puesto al servicio de los intereses de los promotores inmobiliarios y los inversores financieros, facilitando la especulación inmobiliaria y la gentrificación, en contra de los intereses de los ciudadanos (Delgado, 2004). Para otros, el Fórum “de las culturas” buscaba patrimonializar la cultura de los movimientos sociales, poniéndolas a disposición de las instituciones y empresas (Desbordar). Las críticas se hicieron extensivas a los arquitectos y urbanistas que se preocupaban principalmente por el entorno construido -*urbs*- y obviaban que la ciudad es también una estructura social -*civitas*- cuya construcción requiere la participación de otros profesionales, como científicos sociales y ciudadanos (Capel, 2005). Según Chaves (2011), se pasó del “modelo” Barcelona – entendido en su doble significación como “ejemplo” a seguir y como “perfil” – a la “marca” Barcelona –que connota singularidad, notoriedad y prestigio–, resultado de un proceso de construcción de una identidad para situar a la ciudad en el mercado de las ciudades globales.

Para sus críticos, el modelo basado en el desarrollo a partir de grandes eventos dejaba de lado la ciudad construida a partir de pequeñas historias, la ciudad de la gente. La historia de la ciudad “universalista” se escribe de cara afuera, y es la construcción de una ficción sobre si misma (Grup de Treball Desbordes, 2017). Asimismo, la transformación de la ciudad que se inicia con los Juegos Olímpicos representa la modernización el sistema capitalista, que deja de basarse en la industria para depender de otras fuentes de producción: “Els Jocs Olímpics celebrats a Barcelona l’estiu de 1992, juntament amb l’anomenat model progressista de ciutat que abanderaren, suposen no només una remodelació urbanística (amb intervencions com la construcció de les Rondes o la Vila Olímpica) sinó també una reformulació pel que fa a les formes d’entendre la cultura i la ciutat” (Grup de Treball Desbordes, 2017). Por otra parte, Busquets sostiene que los Juegos no fueron el desencadenante de la renovación urbanística, sino tan solo un acicate para acelerar un plan que se forjó con anterioridad en la década de 1980, y que se hubiese llevado a cabo igualmente si las Olimpiadas no se hubiesen celebrado, con otro calendario y otras fuentes de financiación.⁶

El resurgido movimiento asociacionista fue más allá de las protestas clásicas limitadas a reivindicar mejoras para los barrios, y propuso repensar la ciudad, la política y la participación democrática a escala global (Andreu, 2004).

2.4 Espacio público

La noción de “espacio público” está sujeta a un continuo debate. Público –contrapuesto a privado – puede atribuirse a un espacio libre y democrático, de uso y propiedad colectivos. Para Innerarity (2006), “El espacio público es el espacio cívico del bien común por contraposición al espacio privado de los intereses particulares”. Como sostiene Miller (2007), es espacio público no es solamente un espacio en el sentido físico, sino también legal, económico, político y estético. Los espacios públicos son, para Miller, “constellations of ideas, actions and environments”.⁷

Para Delgado (2011), el espacio público es aquel en el que las personas pierden su individualidad para convertirse en seres anónimos, y comportarse según las normas tácita o explícitamente impuestas. Lo que distingue el espacio público no son “la disposición de los volúmenes

The final objective was to reinforce the feeling that every individual was sharing urban life; the feeling that everyone was taking part in the new city”, p. II. Josep M. Montaner (2012), *The Barcelona Model reviewed from the beginning of democracy to now*.

⁶ Según Busquets “...la excepcionalidad del programa olímpico 1992 ha sido referida varias veces sin darle el valor de exclusividad que en otras descripciones pueda tener. Nos parece más justo entender que en este proceso, iniciado a principios de los 80, el programa 92 nace primera como meta u objetivo general, para pasar a ser plan o programa urbanístico y convertirse en una serie de proyectos separados – de contenido distinto-, eso sí, de gran ambición y escala”. Busquets, 1992. Y concluye que “En cualquier caso ahora, que es ya posible hacer las dos hipótesis, los planes para el 92 parecen razonables en escala y puede pensarse que algunas de sus propuestas se hubiera desarrollado también – con otros plazos y probablemente otra financiación- en caso de haber fallado la candidatura”. Busquets, 1992

⁷ “By focusing on the physical and the concrete, we often ignore the nonphysical qualities – legal, economic, political, aesthetic – all of which affect a public space. Public spaces do not exist as static physical entities but are constellations of ideas, actions, and environments.” Miller, 2007, *Designs on the public*

arquitectónicos o la distribución de los elementos” sino su “morfología social”, a pesar de que ciertas características formales o física favorezcan un comportamiento u otro. Esta forma social emerge incluso en entornos en los que el espacio público es inexistente, como en los polígonos de viviendas de las periferias urbanas. En la actualidad, la emergencia de este sentido de comunidad, físicamente localizado en un barrio, es más difícil, según Delgado, debido a la dispersión de las clases menos favorecidas.

En la actualidad, el vínculo primigenio entre ciudad (*civis*) y ciudadanía (*civitas*), que ha mantenido a ambas inextricablemente unidas, se ha disuelto. Existen nuevas formas de ciudadanía que no precisan desarrollarse en la ciudad. Según Innerarity, “Probablemente estemos asistiendo a una universalización de la forma urbana de vivir, que permite al mismo tiempo presentarse de modos muy diversos. La urbanidad como forma de vida puede realizarse en cualquier sitio”. Esta disociación entre ciudad y ciudadanía (o urbanidad) tiene necesariamente un impacto en la forma física de las ciudades y en la actuación de los arquitectos y urbanistas. Como reconoce Busquets (2011), “El ser humano, como ser social, está creando nuevas formas de urbanidad. Ahora nos toca saber interpretarlas y crear procesos y formas urbanas para estas nuevas condiciones.”

Frente a la dificultad de las administraciones locales para mantener los espacios públicos en las ciudades, y ante la necesidad de preservar los recursos naturales disponibles (agua, energía, vegetación), la Comune di Bologna (2014) propuso un programa encaminado a fomentar la colaboración entre el sector público y privado en el mantenimiento de los denominados “Comunes Urbanos”, luego adoptado por otras ciudades, entre ellas Barcelona. Los “Comunes Urbanos” suponen una reconceptualización del espacio público, que abarca no solamente los espacios físicos de la ciudad, sino también los recursos naturales disponibles para mantener la vitalidad de la ciudad y la calidad de vida de los habitantes presentes y futuros.⁸

2.5 Tematización de la ciudad

Los Juegos Olímpicos contribuyeron a divulgar y promover la imagen de Barcelona en el mundo y a colocarla en el mapa de las ciudades globales. Para ello fue necesario construir la “marca Barcelona”: la imagen de una ciudad innovadora y abierta, al turismo y al capital. La ciudad se preparó para satisfacer las necesidades del turismo globales, dotándose de equipamientos (museos, aeropuertos) y hoteles para alojar a los visitantes. Sus elementos diferenciadores (e.g. Gaudí) fueron potenciados, simplificando en exceso su imagen histórica para convertirse en un logotipo (Koolhaas, 1995). Inversores extranjeros podían contar con la connivencia de las autoridades y los agentes económicos locales para llevar a cabo proyectos de urbanización (e.g. Diagonal Mar), y para invertir en el mercado inmobiliario (e.g. adquisiciones de viviendas por parte de compradores e inversores extranjeros, en las zonas de la ciudad más atractivas y de mayor centralidad). Como resultado de ello, la ciudad goza de las ventajas e inconvenientes de su dimensión global: los beneficios económicos que aportan los millones de turistas que la visitan, y la gentrificación de los barrios más céntricos.

2.6 Ciudad global

La ciudad es, por un lado, una consecuencia del sistema económico y, por el otro, un sistema económico en sí misma, que produce conocimiento, bienes y servicios, y genera plusvalías derivadas, por ejemplo, de la compraventa de suelo e inmuebles. Como sostuvo Jacobs (1966),

⁸ “Urban commons: the goods, tangible, intangible and digital, that citizens and the Administration, also through participative and deliberative procedures, recognize to be functional to the individual and collective wellbeing, activating consequently towards them, pursuant to article 118, par. 4, of the Italian Constitution, to share the responsibility with the Administration of their care or regeneration in order to improve the collective enjoyment.” Comune di Bologna, Regulation on collaboration between citizens and the city for the care and regeneration of Urban Commons

las ciudades favorecen el desarrollo económico a través de la creación de innovación y conocimiento. Con la globalización, facilitada por el desarrollo de las tecnologías de la información, el espacio económico de la ciudad no está limitado a sus límites físicos, sino que se expande más allá de ellos, convirtiendo a las ciudades en nodos de una red de flujos de información, bienes y personas. Estos cambios en la estructura económica tienen también su reflejo en la estructura física y social de la ciudad. Por ejemplo, la segregación entre centros financieros y barrios periféricos, la primacía de la arquitectura espectacular reflejo del poder económico que permite su construcción sobre la arquitectura con fines sociales y de bajo presupuesto, y la renuncia a promover políticas sociales de vivienda, para dejarla en manos de la economía especulativa, son algunos de los efectos visibles del sistema económico global en la ciudad actual. La consecuencia de todo ello es: “Uno de los problemas conceptuales que tenemos hoy día es que se ha producido una dislocación de la íntima relación entre la ciudad y el hecho urbano” (Subirats y Montaner, 2012).

2.7 Urbanismo participativo

La participación de los ciudadanos en el desarrollo urbanístico de la ciudad ha pasado por diferentes etapas. En los tiempos predemocráticos, los vecinos se organizaron en asociaciones para exigir viviendas y espacios públicos dignos, acceso al transporte público y centros comerciales, culturales y de salud cerca de sus vecindarios. Estas demandas eran inseparables de las reivindicaciones de la democracia y representaban también una defensa de la identidad y la cultura locales. Con la instauración de la democracia, las demandas se institucionalizaron tal como fueron asumidas por los concejos municipales elegidos democráticamente y conceptualizadas por los profesionales que trabajan para la administración. Estos profesionales pudieron, por un lado, forjar una visión de la ciudad que respondía a las premisas de los puntos de vista de los arquitectos, mientras que, por otro lado, crear un impacto social con sus intervenciones dignificando el espacio público.

Tras las críticas originadas por el Fórum, los últimos gobiernos municipales han buscado promover la participación de los ciudadanos en los procesos de transformación urbana. Teóricamente, la participación tiene es un proceso organizado que involucra a individuos y organizaciones en la toma de decisiones que afectan al desarrollo urbano (Vidal, 2008). El actual gobierno municipal ha convertido la participación ciudadana en objetivo de su agenda política. Una de las iniciativas adoptadas es el programa "Comuns Urbans", cuyo objetivo es crear las condiciones que permitan a los ciudadanos asumir la responsabilidad de organizar actividades autosustentables para mejorar sus vidas y la ciudad en general.

La participación ciudadana juega un papel central "La Nueva Agenda Urbana" promovida por UN Habitat. Como se afirma en este documento: “Nos comprometemos a promover el establecimiento de mecanismos institucionales, políticos, jurídicos y financieros en las ciudades y los asentamientos humanos a fin de ampliar las plataformas inclusivas, en consonancia con las políticas nacionales, que permitan una participación significativa en los procesos de adopción de decisiones, la planificación y los procesos de seguimiento universales, así como la mejora de la participación de la sociedad civil y el suministro y la producción conjuntos” (UN Habitat, 2017).

Hoy en día, la participación de los ciudadanos en el desarrollo de la ciudad se ha institucionalizado, se ha convertido en un objetivo de las políticas de actuación urbana dirigidas desde la administración. Las actuaciones a escala de barrio son las más idóneas para promover esta participación, porque refuerzan la democracia y facilitan información valiosa a los técnicos (Muixí, 2015).

Según Busquets (2015), el urbanista ha de fomentar la cultura de la participación, ser capaz de explicar el proyecto y obtener el *feedback* de los ciudadanos, considerados estos portadores de un conocimiento sustancial que los urbanistas desconocen. Esta participación de las personas, tanto en el urbanismo como en la arquitectura, sea en los procesos de diseño, promoción o gestión, deberían contribuir a obtener resultados más consistentes. Más que trabajar en grandes proyectos emblemáticos, el profesional actual debería hacer pequeñas contribuciones, trabajar en

escalas intermedias, implicándose con las problemáticas que aborda, desde el punto de vista social y político.

2.8 Desarrollo sostenible

La “Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial” de 2004, propuesta por el gobierno de la Generalitat presidido por Pasqual Maragall, tenía como objetivo revitalizar áreas urbanas en procesos de regresión urbanística en el territorio de Cataluña, motivados por problemas demográficos y carencias económicas y sociales. Se trataba de dar apoyo económico a proyectos que aborden los problemas derivados de la falta de equipamientos, accesibilidad y transporte público, desarrollo económico y seguridad ciudadana, con el objetivo de mejorar el bienestar de los ciudadanos, promover la cohesión social y el desarrollo económico. Las intervenciones debían centrarse en los siguientes ámbitos: a) La mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes. b) La rehabilitación y el equipamiento de los elementos colectivos de los edificios c) La provisión de equipamientos para el uso colectivo d) La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios e) El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente en cuanto a la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua y el reciclaje de residuos f) La equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos g) El desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y económica del barrio y h) La accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas.

En el período de 2004 a 2009 se realizaron seis convocatorias en las que fueron seleccionados 117 proyectos, con una inversión pública de 1.200 millones. Aproximadamente la mitad de los proyectos estaban dedicados a la mejora de espacios públicos, y una cuarta parte a equipamientos (Mongil, 2017). Sin embargo, el verdadero desafío que planteaba la ley de barrios era llevar a cabo proyectos de actuación integral, que evitasen sectorizar los problemas de los barrios, abordándolos en todas sus dimensiones (física, económica, social), implicando a los múltiples agentes (públicos y privados; administraciones y ciudadanos) en su gestión y desarrollo y promoviendo la creación de nuevos métodos de análisis multidimensionales para comprender mejor la realidad de cada barrio (Mongil, 2017).

La “Llei de Barris” de 2004 es el precedente más inmediato del Plan de Barrios 2016-2020 impulsado por el actual gobierno municipal presidido por Ada Colau.⁹ El plan se desarrolla en un total de 16 barrios distribuidos en tres ejes (Besòs, Muntanya Turons y Litoral. El plan tiene objetivos múltiples para diversos ámbitos de actuación: educación, derechos sociales, actividad económica y la ecología urbana. La participación ciudadana es un componente clave en la implementación del plan, y se lleva a cabo a través de “mesas de trabajo”, “acciones participativas” y “grupos impulsores”.

Los impulsores del Pla de Barris justifican su necesidad para paliar las desigualdades sociales crecientes entre los habitantes de los barrios y la segregación urbana. Según Nel·lo (2017), los objetivos del plan se resumen en cuatro: recuperar e impulsar la actividad económica en los barrios, mejorar los espacios públicos y viviendas, mejorar las condiciones de vida de la población (especialmente, los segmentos más desfavorecidos), y empoderar a los vecinos para que contribuyan a establecer los objetivos y definir las actuaciones. Esta participación ha de dejar de ser reivindicativa y consultiva, para ser proactiva, dotando a los ciudadanos de los medios para auto-organizarse (Muñoz, 2017). El protagonismo de la ciudadanía en la implementación del plan se considera un indicador de su éxito o fracaso. La remodelación de los barrios ha de llevarse a cabo desde el respeto y reconocimiento de su identidad, mediante actuaciones en el entorno físico y programas sociales y económicos (Serra, 2017).

⁹ <http://pladebarris.barcelona/es>

3.El desarrollo urbano de la ciudad contemporánea

En *The culture of cities*, 1938, Lewis Mumford ponía de manifiesto la estrecha relación entre la estructura física de la ciudad, su estructura social y su dimensión cultural o simbólica.¹⁰ En este organismo complejo que es la ciudad, fuerzas e influencias externas interactúan con las locales, y sus conflictos no son menos relevantes que sus avenencias.¹¹ Lejos de suprimir estos conflictos, la nueva ciudad que Mumford defiende ha de ser resultado de un nuevo orden surgido del conflicto y del contrapunto.

La ciudad contemporánea es el resultado de la actuación de un conjunto de fuerzas diversas que actúan en ocasiones con objetivos contrapuestos. Por un lado, las fuerzas que actúan a nivel global, movidas principalmente el beneficio económico, cuyo resultado es la uniformización de las ciudades, que acaban convirtiéndose en una “ciudad genérica” (Koolhaas, 1995). Por ejemplo, a través de la repetición de modelos de desarrollo urbano que combinan diversos usos en un área determinada (zonas exclusivas, con viviendas de alto standing, espacios públicos semiprivados, con centros comerciales y equipamientos culturales, realizados por profesionales de prestigio internacional); modelos y estrategias (de financiación, de marketing) que se repiten con variaciones en ciudades de todo el mundo. A esta fuerza uniformadora que actúa a escala global, se contraponen las acciones a escala local, con transformaciones a menor escala que surgen de los propios ciudadanos o son promovidas desde las administraciones.

En su sentido tradicional, la ciudad es *urbs, polis* y *civitas*: un asentamiento físico compuesto de edificios, calles y plazas, en un territorio limitado; el escenario de la deliberación y la acción política, y un espacio de convivencia y cultura. Estos tres ámbitos, que han constituido, y constituyen la ciudad, están estrechamente interrelacionados.¹² La ciudad es un ente vivo, una obra de arquitectura e ingeniería, en continua transformación. Este enclave físico es el escenario de las vicisitudes humanas, individuales y colectivas. Es también el repositorio de la memoria individual y colectiva, ya que “con el tiempo, la ciudad crece sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria de sí misma” (Rossi, 1982).

La idea de que la ciudad actual –con su dinamismo, complejidad y tamaño– puede ser diseñada de manera racional por los expertos (arquitectos, urbanistas, ingenieros) mediante los instrumentos de planificación está hoy en crisis. Como sostiene Busquets (2015), “les ciutats ja no han de ser pensades només en termes de creixement poblacional o de noves construccions com fins ara; cal tenir presents altres qüestions que esdevenen prioritàries com ara la mobilitat sostenible, l’equitat social, la relació amb la natura, el millor metabolisme urbà”. Aunque hay ejemplos recientes de ciudades diseñadas en su totalidad (e.g. Masdar, en los Emiratos Árabes Unidos, una ciudad sostenible proyectada por el despacho de Norman Foster; las ciudades de millones de habitantes erigidas en Asia), la mayor parte de la superficie urbana en el planeta está ya edificada, y su crecimiento ha superado cualquier límite. En frente de esta realidad, se plantea un cambio de paradigma que conlleva una nueva visión de la ciudad y del papel de los urbanistas. Como afirma Busquets (2015) “estem en uns moments de canvi de paradigmes urbanístics i les ciutats ja no han de ser pensades només en termes de creixement poblacional o de noves construccions com fins ara; cal tenir presents altres qüestions que esdevenen prioritàries com ara la mobilitat sostenible, l’equitat social, la relació amb la natura, el millor metabolisme urbà...” Se trata de aproximarse a la ciudad de otra manera, valorando lo existente e intentando mejorarlo, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El urbanismo actual ya no exige visiones unitarias de ciudad abarcable en su totalidad que habrá de materializarse en un futuro lejano como resultado de la materialización de un “plan”, sino más bien se basa en acciones concretas que responden a las situaciones que se detectan en la complejidad de la dinámica urbana: “El urbanismo pasa por definir escenarios y formas de programación más que por definir de manera precisa realidades futuribles, nunca alcanzables, y

¹⁰ “The city is both a physical utility for collective living and a symbol of those collective purposes and unanimities that arise under such favoring circumstance”. Lewis Mumford, 1938

¹¹ “...remote forces and influences intermingle with the local: their conflicts are no less significant than their harmonies.” Lewis Mumford, 1938

¹² <http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v13n32/1870-0063-anda-13-32-00131.pdf>

que con su sola formulación se niegan a sí mismas” (Busquets, 2011). En contraposición al urbanismo moderno, el nuevo urbanismo (*New Urbanism*) valora la relación entre la vivienda y la calle, evita segregar el tráfico de peatones y vehículo, mantiene la continuidad del tejido urbano, y se centra en la creación de lugares para las personas.¹³ La participación de los ciudadanos deviene, por tanto, un aspecto clave en las estrategias de transformación urbana: “A vegades els urbanistes desconeixem coses que ells consideren part substancial de la seva experiència com a usuaris. Per això la participació és un mecanisme per aprendre.” (Busquets, 2015).

3.1 Interacción de fuerzas contrapuestas

Según Muñoz (1997), en el desarrollo reciente de la ciudad de Barcelona se detectan una serie de contradicciones: por un lado, se ha pretendido conservar su “historia”, mientras que por otro se crea una ciudad “nueva”, a escala global; se promueve el “decrecimiento” conservando las estructuras existentes, mientras que la ciudad continua su “crecimiento” como conurbación metropolitana; se pretende satisfacer al ciudadano “residente”, y al mismo tiempo se crea una ciudad para ser admirada por “visitantes”. Desde una perspectiva social, Innerarity (2006) defiende que “La urbanidad ha de pensarse en categorías contradictorias y se realiza en el movimiento de sus contradicciones: entre el orden y el caos, entre lo público y lo privado, entre la indiferencia y el comportamiento ciudadano, entre alineación e identificación”.

Más que contradicciones, cabría pensar en estas polaridades como elementos de una relación dialéctica entre fuerzas opuestas que se resuelve en un nuevo nivel superior, dando lugar a una nueva concepción de la ciudad en la que la interrelación entre *urbs*, *polis* y *civitas* ha dejado de ser imprescindible, para dar paso a una post-ciudad en la que cada elemento opera por separado.

Estas son algunas de las contraposiciones que pueden ayudar a explicar el desarrollo de la ciudad de Barcelona en la actualidad:

Disociar / Conjuntar. En contraposición a la idea de ciudad como sistema integrado en el que todos sus componentes están interrelacionados para que el conjunto funcione de la manera más eficiente (medios de transporte y lugares de trabajo, espacios públicos y viviendas), la ciudad actual tiende a fragmentarse en partes autónomas. Ciudades en las que existen barrios marginales y suburbios (*slums*), por un lado, y zonas residenciales para clases privilegiadas (*gated communities*) sin relación unos con otros; y divididas en áreas funcionales: por un lado, las áreas, circuitos y edificios atractivos para el turismo y que por tanto han de ser mantenidas y preservadas y dotarse de servicios eficientes (transporte, comercio); por el otro, los barrios periféricos, no siempre bien dotados de los equipamientos, espacios públicos y medios de transporte suficientes. El desafío es mantener el equilibrio de estas tensiones opuestas para mantener la identidad e integridad de la ciudad, como espacio de convivencia, como imagen compartida con la que puedan identificarse por grupos sociales heterogéneos.

¹³ Charles Siegel, *The progressive roots of New Urbanism* <https://www.cnu.org/publicsquare/progressive-roots-new-urbanism>

Parc Diagonal Mar

Polígono de La Mina

Urbano / Rural. Durante siglos, la vida urbana ha atraído a los habitantes de las zonas rurales, por ofrecerles mejores condiciones de vida, y oportunidades de trabajo. Algunas de las cualidades que hacían las ciudades atractivas, se han ido deteriorando a medida que el crecimiento urbano se ha expandido: la contaminación y el ruido, y también el aislamiento y la individualización. Como reacción, surge la necesidad de volver a la vida rural, ya sea huyendo a las segundas residencias durante los fines de semana, o “ruralizando” la ciudad: huertos urbanos, en cubiertas y espacios públicos; el reciclaje de residuos; el comercio de proximidad y la economía de intercambio, son manifestaciones de una voluntad de recuperar la vida rural. El resultado de esta interacción es nuevo territorio, una nueva forma de vida urbana, que surge de la confluencia de lo rural y lo urbano (*rurban*) (Guallart, 2004).

Segunda residencia

Huertos urbanos en Trinitat Nova

Imagen / Realidad. La ciudad se ha convertido en espectáculo, en parque temático para goce de los visitantes: centros históricos que intentan reproducir un pasado ya superado para alimentar la nostalgia de la ciudad perdida; ciudades en la que sus habitantes quedan convertidos en figurantes, y sus edificios representativos en atracciones; monumentos en continuo proceso de restauración para ofrecer siempre su mejor imagen. A esta ciudad tematizada o museizada se contraponen la ciudad real: la de los vecinos de los barrios, ajenos al circuito turístico, con sus problemas de accesibilidad a la vivienda y las dificultades de movilidad; la de los trabajadores con bajos salarios y contratos precarios que mantienen la economía del turismo.

Casa Batlló, Barcelona

Asociación de vecinos, Barrio Plus Ultra, Barcelona

Global / Local. El urbanismo táctico (*tactical urbanism*)¹⁴ propone actuar sobre la ciudad a pequeña escala, con intervenciones de bajo coste encaminadas a mejorar la habitabilidad de las ciudades, en ocasiones con obras propuestas y materializadas por los propios ciudadanos. En Barcelona hay ejemplos recientes de acciones limitadas en el espacio y el tiempo, encaminadas a reactivar el espacio urbano, replanteando sus usos, con la complicidad de la ciudadanía: la supermanzana en Poble Nou, la microcirugía urbana en las escuelas del Ensanche¹⁵. Este microubanismo se contrapone a las grandes transformaciones realizadas con el apoyo de grupos inversores. El desafío es superar la contraposición entre ambos modos de intervenir en la ciudad, encontrando vías para que los ciudadanos participen en las transformaciones de mayor escala e impacto económico.

Espacio público en la zona de Diagonal Mar / Forum, Barcelona (Google Maps)

Esquina de las calles Sepúlveda y Calàbria, un ejemplo de los nuevos aprovechamientos de los chaflanes (La Vanguardia)

Expansión / Contracción. El progreso urbano ha estado tradicionalmente vinculado al crecimiento de la ciudad. Los ensanches en las ciudades europeas en el siglo diecinueve, o los polígonos de viviendas construidos tras la segunda guerra mundial, ejemplifican la expansión de la ciudad. La expansión conlleva incremento de la producción de bienes materiales y puestos de trabajo. El crecimiento urbano es también la causa de disfunciones y desequilibrios, especialmente cuando la construcción de nuevas áreas no va acompañada de mayores dotaciones de equipamientos y de mejoras en los sistemas de transporte. Las megalópolis actuales son el ejemplo extremo de estos desequilibrios. La contracción, o decrecimiento, supone

¹⁴ Lydon, M. (Ed.). (2015). *Tactical urbanism. Short-term action for long-term change* (Vol. 1). Washington, DC: The Island Press. Retrieved from issuu.com/streetplanscollaborative/docs/tactical_urbanism_vol.1

¹⁵ <http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170912/431214296150/chaflanes-escuelas-eixample.html>

la regeneración de equipamientos obsoletos (e.g. antiguas fábricas convertidas en equipamientos o viviendas), o la demolición de infraestructuras para dotarse de más espacios verdes. El fenómeno de expansión y contracción puede darse simultáneamente y en diversas escalas. Dentro de una misma ciudad o área metropolitana, pueden construirse nuevas zonas urbanas o barrios en el interior o en la periferia para atraer a nuevos residentes e incrementar las actividades comerciales. Al mismo tiempo, otros barrios de la ciudad pueden experimentar deterioro y abandono. En una escala territorial, una ciudad puede resultar más atractiva que las ciudades vecinas, y su expansión (urbana, económica, cultural) puede ser la causa del decrecimiento de las otras (e.g. el crecimiento de población en Berlín se considera una causa del decrecimiento de Cottbus).

Formal / Informal. La vivienda autoconstruida sigue presente en muchas ciudades desarrolladas. Ante la dificultad de acceder a una vivienda, colectivos desfavorecidos –especialmente emigrantes- construyen sus propios alojamientos en solares abandonados en los núcleos urbanos. La escasez de viviendas sociales y la incapacidad de muchas ciudades de satisfacer la demanda, requiere nuevas soluciones. Las cooperativas de vivienda representan y el *co-housing* son una solución intermedia entre la vivienda social facilitada por el Estado y la iniciativa privada. Las administraciones locales apoyan estas iniciativas como alternativa al mercado especulativo de vivienda, facilitando por ejemplo el suelo para la construcción de nuevas viviendas (régimen de cesión de uso).

Cooperativa de viviendas en régimen de cesión de uso, La Borda, Barcelona

Chabolas construidas por inmigrantes rumanos en las cercanías de Plaça de les Glòries, Barcelona

Hightech / Lowtech

La adopción de las tecnologías de la información a escala urbana ha derivado en las Smart Cities. La Smart City reconoce que la ciudad es un sistema complejo, compuestos de otros subsistemas igualmente complejos, y aspira a hacer inteligible esta complejidad a los múltiples actores que intervienen en su desarrollo, mediante el análisis de los datos que su actividad genera. La urbanización en la era digital ya no depende de las canalizaciones y suministros (agua, gas, electricidad) sino de la accesibilidad a la información digital. Una parte de la ciudadanía se beneficia de la información que se llega a sus teléfonos móviles y ordenadores cuando se trasladan por la ciudad, para acceder a servicios de atención a la salud o cuando deben realizar trámites con la administración. Otros ciudadanos continúan viviendo sin acceso a las redes de información. Esta brecha digital se une a la segregación por motivos económicos o sociales, que se manifiestan en el entorno construido. El uso del espacio público, la manera en que los habitantes interactúan en él, está asimismo influenciada por la conectividad a las redes de información.

4. Descripción casos de estudio

Durante una primera fase del proyecto de investigación, se llevaron a cabo la búsqueda, catalogación y análisis de distintas fuentes documentales con el objetivo de comprender la situación actual de los tres barrios analizados, tanto desde el punto de vista urbanístico como social y demográfico. (Ver Anexo1. Documentación adicional analizada.)

La información más relevante extraída de los documentos localizados ha sido introducida en el Sistema de Información 'Mapper' para su análisis junto a otro tipo de información proveniente de distintas Técnicas (Entrevistas, Observaciones y Participación). De este análisis se concluyen una serie de 'Hechos' que aparecen listados en la sección correspondiente a cada barrio. (Ver el entregable Fase B Diseño Metodológico)

4.1 Desarrollo urbanístico

Para llevar a cabo el análisis urbanístico, se ha seguido la evolución de los sucesivos planes de ordenación, dedicando especial atención a los momentos más significativos de este proceso transformación en cada barrio, descritos a continuación.

4.1.1 Plus Ultra

Situación actual del barrio Plus Ultra. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

Resumen de la evolución urbanística del barrio

El actual barrio de la Marina del Port (antes denominado Marina de Sants) en el que está incluido el barrio de Plus Ultra en la actualidad, tiene sus antecedentes en ancestrales asentamientos en lo que luego han sido Mare de Déu del Port y Can Tunis. Allí se encontraba el Hipódromo (1883-1934) creado por el Círculo Ecuéstre. En esta zona se realizaron los primeros vuelos en la península, en 1910. Hasta allí se llegaba con el tranvía que venía de la Rambla Santa Mónica, y después con el ferrocarril que iba al Morrot, que disponía de un apeadero para acceder al hipódromo.

Localización del Hipódromo y accesos a Can Tunis

1907. “PLAN JAUSSELY”

La urbanización del barrio de la Marina del Port (entonces denominado Marina de Sants) en el siglo veinte tiene su origen en el plan de enlaces conocido como el “Plan Jaussely” iniciado en 1907. Este plan fue el primer intento de ordenación metropolitana que incluía buena parte de los municipios que circundaban la ciudad y resolvía las comunicaciones entre los distintos barrios de Barcelona.

Plan Jaussely” (1907)

1917. “PLAN GENERAL DE URBANIZACIÓN DE BARCELONA”

Algunas importantes directrices de ordenación y trazado viario establecidas en el ‘Plan Jaussely’ serían posteriormente sintetizadas en el “**Plan General de Urbanización de Barcelona**” aprobado en **1917**, que establecería el uso mayoritariamente industrial de la zona y su articulación en torno al Paseo de la Zona Franca, la principal conexión con la ciudad. Como consecuencia del establecimiento de la industria en la zona en la década de 1920 comienzan a aparecer a lo largo de esta avenida pequeños asentamientos residenciales. Uno de los primeros asentamientos es el denominado barrio de Plus Ultra, ubicado junto al canal de la Infanta Carlota Joaquina y unido al viejo camino de la Mare de Déu del Port que discurría paralelo a ella, frente a la ladera de Montjuïc en la que por entonces se cultivaron viñedos. En 1926, el trazado del Carrilet creó una barrera entre la montaña y el incipiente asentamiento. El tren transportaba mercancías y materiales, sobre todo de las minas del Bages, a las industrias locales. La iniciativa para construir el asentamiento de lo luego se denominó “Plus Ultra” vino de los herederos de Trinidad Cuyàs, quienes construyeron una urbanización que inicialmente llevó el nombre de Camp de Port. A finales de la

década de 1920, cambio el nombre y adoptó el de Plus Ultra, en recuerdo del avión que hizo el vuelo trasatlántico entre La Rábida, en Huelva, hasta Buenos Aires en 1926. Los pilotos de esta hazaña fueron los aviadores Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán, a quienes se les dedicaron las calles del barrio, y el mecánico Pablo Rada0.

Canal de la Infanta Carlota Joaquina, construido en 1819, y camino del Port, que en 1940 se ampliará mediante la cobertura del canal

"Plan general de urbanización de Barcelona, 1917"

No obstante, en el momento de su implantación ya existían otras agrupaciones de viviendas en la Marina del Port, tales como el barrio de Santa María de Port o las casas baratas Eduard Aunós y de Parcerisas, que establecían junto con el Plus Ultra, una pequeña red de asentamientos residenciales en la zona.

Plano de la ciudad de Barcelona, 1935. Vicenç Martorell

Desde el momento de su construcción y hasta la actualidad, el barrio de Plus Ultra ha mantenido su estructura original a pesar de no tener un reconocimiento legal. Las parcelas eran de 6-8 metros de ancho por 12-15 metros de profundidad, con casas de una o dos plantas. Las primeras viviendas empezaron a construirse en la década de 1920 a lo largo de dos calles que conflúan en ángulo, sin que existiese un plan de urbanización previo, aunque cumpliendo con los requisitos administrativos. Esto suponía que las edificaciones podrían verse afectadas por planes reguladores posteriores y que los propietarios de las viviendas podrían ser desalojados sin indemnización y sin derecho a realojo. Las construcciones originarias eran viviendas en hilera, con acceso en la planta baja y un patio trasero. En el momento de su construcción no estaba aún fijado el trazado de las calles. El desarrollo de este asentamiento originario dio lugar a un pequeño barrio de cerca de 100 viviendas, construidas en parcelas de 6 a 8 metros de anchura y alrededor de 15 metros de profundidad. Los edificios se sitúan a lo largo de una calle central en forma de Y, en cuyo centro se encuentra una plaza destinada a ser el punto de encuentro del barrio. En muchas de las viviendas, a lo largo de las siguientes décadas, se fueron transformando las plantas bajas en locales comerciales o pequeños talleres, lo cual convirtió al barrio en un polo de actividad comercial de referencia para los habitantes de los barrios circundantes.

No obstante, las transformaciones urbanísticas en el entorno del barrio Plus Ultra han ido modificando sustancialmente el entorno del barrio Plus Ultra, haciendo cada vez más difícil su integración con el tejido urbano circundante e incrementando así la amenaza de su completa desaparición. Frente a esta situación, los vecinos han mantenido una fuerte resistencia a lo largo de los años con el fin de mantener la identidad originaria del barrio.

El trazado y anchura de la Calle Mare de Déu del Port es uno de los principales puntos de conflicto en los distintos planes de ordenación urbanística que han afectado al barrio Plus Ultra. El trazado de esta calle se corresponde con el antiguo recorrido del canal de Carlota Joaquina.

1935. “PROJECTE D’URBANITZACIÓ EN LA ZONA LIMITADA PEL CARRER DE LES CORTS CATALANES, EXPOSICIÓ DE BARCELONA, CEMENTIRI DEL SUD-OESTE, PORT FRANC I HOSPITALET DEL LLOBREGAT”

En 1935 se aprobó el “**Projecte d’urbanització en la zona limitada pel carrer de les Corts Catalanes, Exposició de Barcelona, Cementiri del Sud-oeste, Port Franc i Hospitalet del Llobregat**”. Este plan preveía incrementar la anchura de la calle Mare de Déu del Port a 20 metros, lo que supondría la demolición de las casas situadas en este tramo de la calle. Siguiendo las directrices de este Plan el canal de Carlota Joaquina fue cubierto en 1940.

“Projecte d’urbanització en la zona limitada pel carrer de les Corts Catalanes, Exposició de Barcelona, Cementiri del Sud-oeste, Port Franc i Hospitalet del Llobregat, 1935”

1976. “PLAN GENERAL METROPOLITANO”

Posteriormente, el “Plan General Metropolitano” de 1976 confirma el ensanchamiento de la calle Mare de Déu del Port y propone reemplazar las edificaciones existentes con un nuevo bloque cerrado con patio interior, de acuerdo con el modelo urbanístico prevalente en la zona.

Detalle del “Plan General Metropolitano” de 1976

Al estar el barrio considerado fuera de la ordenación urbanística, los vecinos no han podido realizar obras de mejora en sus viviendas. Tampoco el Ayuntamiento ha podido renovar y mantener las calles. Todo ello ha dado lugar a una paulatina degradación de los edificios y los espacios públicos, el cierre de la mayoría de los locales comerciales existentes y al progresivo abandono del barrio por parte de la primera generación de vecinos. Los nuevos residentes que han llegado al barrio son en su mayoría inmigrantes, que viven en condiciones precarias. A pesar de todo, los vecinos que han permanecido han persistido en defender la permanencia del barrio Plus Ultra.

Entre tanto, en el año 2000, el conjunto urbano de Plus Ultra recibió un reconocimiento urbanístico al ser incorporado al “Plan especial del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad de Barcelona”.

2006. “MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO”

La oposición de los vecinos y la alta fragmentación de la propiedad impidió la transformación prevista establecida en el “Plan General Metropolitano” de 1976, y propició una “Modificación del Plan General Metropolitano” aprobada en 2006. Esta modificación contemplaba la preservación de las edificaciones que dan a las calles Aviador Ruiz de Alda, Aviador Franco y Aviador Durán. Sin embargo, el plan insistía en ampliar la anchura de la calle de Mare de Déu del Port, con la consecuente demolición de la fila de edificaciones situadas en esta calle.

“Modificació de l'MPGM per a la concreció volumètrica i alineacions en l'àmbit delimitat pels carrers dels Ferrocarrils Catalans, de la Foneria, de la Mare de Déu de Port i dels Alts Forns”, 2006

De nuevo, las dificultades encontradas para ejecutar la “Modificación del Plan General Metropolitano” del 2006 (realojamiento de los residentes afectados, compensaciones económicas a los propietarios de las viviendas demolidas, fragmentación de la propiedad, etc.) unidas a la inalterable resistencia de los vecinos afectados, ha mantenido sin efecto este plan hasta el día de hoy.

2014. “MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO”

Finalmente, en septiembre de 2014, el Ayuntamiento aprobó una nueva “**Modificación del Plan General Metropolitano**” que sustituye a la aprobada en 2006. Esta nueva modificación respeta la estructura urbana y edificatoria existente y renuncia al proyecto de ensanchar la calle Mare del Déu del Port en el tramo frente a las edificaciones anteriormente afectadas. El nuevo plan propone por el contrario la limitación del acceso rodado a este tramo y a las calles interiores integrando así el barrio en la red de espacios públicos de interior de manzana de las manzanas circundantes.

“Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa de la barriada de Plus Ultra-La Vinya”, 2014. Calificacions proposades

“Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’illa de la barriada de Plus Ultra-La Vinya”, 2014. Esquema viari de la proposta

Con este plan, el Ayuntamiento espera promover un lento proceso de recuperación de la zona, dirigido por el sector privado, que dé lugar a la mejora progresiva de los edificios existentes, preservando el carácter del barrio.

2010-2014. “PROJECTE D’INTERVENCIÓ PER A LA MILLORA INTEGRAL DE L’ÀREA URBANA DE LA VINYA, CAN CLOS I PLUS ULTRA”

Por otro lado, las calles interiores y la plaza central del barrio han sido rehabilitadas durante los últimos años, como parte de las actuaciones previstas en el ‘**Projecte d’Intervenció per a la Millora Integral de L’àrea Urbana de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra, 2010-2014**’, lo cual ha supuesto una mejora notable en las condiciones del espacio público.

PROHABIT: MAPPER

LA DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO DE PLUS ULTRA INTRODUCIDA EN PROHABIT: MAPPER ES LA SIGUIENTE:

- 2006 MPGM per a la concreció volumètrica i alineacions en l'àmbit delimitat pels carrers de Ferrocarrils Catalans, Foneria, Mare de Déu del Port i Alts Fornos BARRI PLUS ULTRA
- 2015 MPGM puntual a l'illa de la barriada de Plus Ultra - La Vinya
- 2015 PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS CARRERS AVIADOR DURAN, AVIADOR FRANCO I AVIADOR RUIZ DE ALDA

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo urbanístico del barrio de Plus Ultra ([Link a PROHABIT: MAPPER](#))

LOS 'HECHOS' DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO DE PLUS ULTRA, QUE HAN SIDO INTRODUCIDOS EN PROHABIT: MAPPER, SON LOS SIGUIENTES:

- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar vecinos
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos
- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- La transformación del espacio urbano ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos
- La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio
- La ordenación urbana establecida en el planeamiento vigente no coincide con el estado actual construido
- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana
- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad

- Alguna de las medidas tomadas tiene poca aceptación entre los residentes
- El mayor flujo de gente se produce en los espacios públicos con más actividad comercial
- Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio
- Los planes urbanísticos no pueden acabar de ejecutarse por falta de financiación pública
- El espacio público, aun estando bien equipado, no resulta atractivo para los residentes
- La inversión municipal se centra en la mejora del espacio público como vía para incentivar iniciativas privadas de rehabilita edificatoria

4.1.2 *Trinitat Nova*

La zona que ocupa el barrio limita al norte con la vertiente de Collserola, bajo la inacabada Torre Baró y la urbanización de veraneo fracasada que lleva el mismo nombre, y al sur y al este con la Ronda de Dalt y la Avenida Meridiana. Las viviendas fueron construidas por tres instituciones públicas diferentes: la Obra Sindical del Hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Patronato Municipal de la Vivienda. Cada promoción se llevó a cabo con tipos de viviendas diferentes y con una calidad constructiva muy desigual. Del plan original, como era frecuente en la época, no se contemplaron equipamientos ni espacios públicos: simplemente se intentó solucionar la necesidad de facilitar una vivienda.

Situación actual del barrio Trinitat Nova. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

Resumen de la evolución urbanística del barrio

1907. “PLAN JAUSSELY”. 1917. “PLAN GENERAL DE URBANIZACIÓN DE BARCELONA”

El barrio limita al norte con la ladera de la sierra de Collserola y al sur y al este con dos vías de intensa circulación, la Ronda de Dalt y la Avenida Meridiana, respectivamente. El trazado de estas vías, que separan el barrio del resto de la ciudad, estaba previsto en el **“Plan General de Urbanización de Barcelona”** aprobado en **1917**, cuyo principal objetivo era adaptar la ciudad a las necesidades de una metrópoli, ampliando los planes del Proyecto de Enlaces conocido como el **“Plan Jaussely” (1907)**. Este trazado viario fue respetado en los planes parcelarios realizados posteriormente por el Ayuntamiento, entre los años 1929 y 1936.

“Plan general de urbanización de Barcelona, 1917”

Los primeros bloques de viviendas de Trinitat Nova comenzaron a ser construidos en la década de 1950 y 60 para satisfacer la enorme demanda de vivienda social existente en Barcelona debido a la afluencia de inmigrantes que llegaron atraídos por el crecimiento industrial de la ciudad.

Estos bloques de viviendas se construyeron sin ningún tipo de planificación urbana y sin tener en cuenta el diseño de los espacios públicos. Las viviendas eran muy reducidas y la construcción de mala calidad. Trinitat Nova es un ejemplo del denominado “barraquismo vertical” que surgió en distintas zonas de la periferia de la ciudad.

1957. “PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN”

En el año 1953, tres organismos públicos - la Obra Sindical del Hogar, el Instituto Nacional de la Vivienda y el Patronato Municipal de la Vivienda- pusieron en marcha la construcción de distintas promociones de vivienda sin haberse aprobado todavía el Plan Parcial. Este plan fue redactado en 1957 para legalizar lo que ya se había construido. El plan incluía también la previsión de desarrollar una zona de equipamientos en la zona central del barrio, destinada a constituirse el área de actividad social y comercial del barrio. Con posterioridad, los vecinos se organizaron para reclamar estos equipamientos y servicios, proteger el patrimonio y reivindicar las conexiones a la red de transporte público (bus y metro) para paliar el aislamiento del barrio respecto a la ciudad. Se creó así un tejido asociativo fruto de las reivindicaciones.

Promociones de vivienda social. 1953 OSH INV PMV

A partir de la terminación definitiva de los últimos bloques de vivienda construidos por el Patronato Municipal en 1963, los vecinos del barrio, organizados en diversas asociaciones, inician una serie de reivindicaciones encaminadas a conseguir una mejora en los equipamientos, el espacio público y la conectividad de Trinitat Nova con el resto de la ciudad.

El enterramiento parcial de la Ronda de Dalt es un logro que puede atribuirse a la coordinación de las distintas asociaciones vecinales de los barrios afectados (Torre Baró, Ciudad Meridiana y Can Cuyás), así como la llegada del metro o de nuevas líneas de autobuses urbanos. No obstante, las mejoras conseguidas en estos aspectos logran reducir solo en parte el aislamiento y la marginalidad del barrio en relación con Barcelona puesto que seguía sufriendo graves carencias en la calidad de la vivienda y el espacio urbano.

Trinitat Nova, 20 años después de iniciarse su construcción

1996. "PLAN COMUNITARIO DE TRINITAT NOVA"

En 1996, la Asociación de Vecinos tomó la iniciativa para poner en marcha un Plan Comunitario, con el objetivo de remodelar o sustituir un parque de viviendas gravemente deteriorado debido a su mala calidad constructiva, y especialmente por los graves problemas derivados del cemento aluminoso empleado en la construcción de los elementos estructurales de los edificios. Asimismo, el plan propugnaba también la creación un sistema viario para facilitar el movimiento en el interior del barrio y la comunicación con los barrios limítrofes

1999. “MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO”

Tras el Plan Comunitario, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 1999 una “**Modificación del Plan General Metropolitano**” de Trinitat Nova, asumiendo las conclusiones de este plan.

Edificios demolidos en la actualidad

2002. “PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR

Posteriormente, y hasta que tuvo lugar la aprobación definitiva del “**Plan Especial de Reforma Interior**” en 2002, que ordena las alineaciones y volúmenes de las manzanas, la Asociación de Vecinos continuó estando implicada en los procesos de toma de decisiones que afectaban a la ordenación urbana y a la edificación, a través de la organización de talleres participativos. “Trinitat Nova, por un nuevo barrio sostenible”, es uno de los talleres organizados por la asociación juntamente con el equipo responsable del “Plan Comunitario”. Solo algunas de las propuestas que surgieron de estos talleres han sido implementadas.

En la actualidad, las etapas finales de la remodelación del barrio se están concluyendo, y los últimos bloques de vivienda previstos en el Plan Especial de Reforma Interior se están terminando.

Plan Especial de Reforma Interior (PERI). 2002

PROHABIT: MAPPER

LA DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO SOCIAL DEL BARRIO DE TRINITAT NOVA INTRODUCIDA EN PROHABIT : MAPPER ES LA SIGUIENTE:

2002	PERI sector preestablert de remodelació dels habitatges de la Trinitat Nova. Arq: Pere Ravetllat, Carme Ribas. Ajuntament de Barcelona
2009	MPGM als àmbits del Barri de les Roquetes, de terrenys limítrofs situats en els barris de Trinitat Nova i de Canyelles i de les finques situades al carrer del Caçador 18-24 i al carrer d'Isard 29-35
2011	Viviendas en Carrer de Palamós

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo urbanístico del barrio de Trinitat Nova ([Link a PROHABIT:MAPPER](#))

LOS 'HECHOS' DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO DE TRINITAT NOVA, QUE HAN SIDO INTRODUCIDOS EN PROHABIT: MAPPER SON LOS SIGUIENTES:

- Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, *terrains vagues* que generan una ciudad difusa y fragmentada
- El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos
- El barrio se encuentra aislado en relación con el distrito y al resto de la ciudad
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio
- La actividad social en los espacios públicos es escasa
- Está prevista la construcción de vivienda pública destinada a alquiler social.
- Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio

- Los planes urbanísticos no pueden acabar de ejecutarse por falta de financiación pública
- La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio

4.1.3 Vallcarca

Situación actual de la zona central de Vallcarca. Fuente: ARC Ingeniería y Arquitectura La Salle

Resumen de la situación urbanística del barrio

El barrio de Vallcarca comenzó a crearse durante la primera mitad del siglo XIX, a partir de un primer asentamiento de casas unifamiliares y torres de veraneo que rápidamente conformaron un pequeño poblado con huertos y jardines, situado en Horta, en la periferia de la Villa de Gracia, sin seguir ninguna ordenación urbana que respondiese a un planeamiento previo.

En las décadas posteriores y durante el siglo veinte, la densidad demográfica de la zona fue aumentando rápidamente, así como su actividad económica y comercial, lo que dio lugar a la aparición de pequeños talleres, pequeñas industrias artesanales, locales nocturnos, y un cine.

1976. “PLAN GENERAL METROPOLITANO”

Posteriormente, el barrio se vio afectado por el proyecto del túnel de Penitents, que continuaba la autopista urbana denominada ‘Vía O’, tras atravesar la Villa de Gracia. **El Plan General Metropolitano (PGM) de 1976** incluía este trazado y preveía por tanto la desaparición de todas las edificaciones existentes en la zona afectada. Esta situación de afectación ha supuesto que parte de las viviendas del barrio hayan sufrido una progresiva degradación y devaluación dado que el PGM impedía que fuesen rehabilitadas.

Detalle del “Plan General Metropolitano” de 1976

2002. “MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DE L’AVINGUDA DE L’HOSPITAL MILITAR- FARIGOLA”

Años más tarde, la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) de 2002 (‘Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Avinguda de l’Hospital Militar- Farigola’) supuso el abandono de la Vía O al considerarse incompatible con el nuevo PERI de Gracia. Esta nueva situación abría la puerta a un nuevo tipo de desarrollo urbanístico para la zona. Así la MPGM proponía un boulevard ajardinado con doble sentido de circulación en la avenida Hospital Militar, que pasaba a ser el espacio público central. No obstante, esta nueva vía suponía el derribo de todo el lado sur de la calle Bolívar, hasta la casa modernista Comas d’Argemir, obra del arquitecto Josep Vilaseca i Casanovas, situada en la Avenida República Argentina, y el realojo de los vecinos allí residentes, que serían reubicados en las proximidades del puente de Vallcarca. También se preveía una nueva vía de acceso que atravesaría el núcleo más antiguo y deteriorado del barrio conectando la Avenida de Vallcarca y la plaza de Mons.

'Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'Avinguda de l'Hospital Militar- Farigola'. 2002

El hecho de que distintas áreas de Vallcarca hayan estado afectadas por los planes urbanísticos durante mucho tiempo ha contribuido a la progresiva despoblación, al deterioro y abandono del patrimonio construido y a la destrucción paulatina del tejido social y comercial. Paralelamente, los promotores privados han intentado sacar beneficio del escaso valor del suelo comparado con el alto valor de las nuevas viviendas que se podían construir.

Trazado original frente al estado actual

2008. “PLAN DE MEJORA URBANA PARA EL AJUSTE VIARIO Y LA ORDENACIÓN ENTRE EL VIADUCTO DE VALLCARCA, LA AVENIDA DE VALLCARCA Y LA CALLE GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER”

En estas circunstancias, el **“Plan de Mejora Urbana para el ajuste viario y la ordenación entre el viaducto de Vallcarca, la Avenida de Vallcarca y la calle Gustavo Adolfo Bécquer”** de 2008 representa la culminación del proceso de regulación urbanística. Este plan propone modificar el trazado de las vías y espacios públicos para crear corredores verdes entre el Putxet y el Parc Güell. Esta idea ha sido posteriormente reforzada con el plan “Les Portes de Collserola” propuesto por el Ayuntamiento de la ciudad en el año 2012 con el objetivo de facilitar las conexiones entre el parque de Collserola y la ciudad. Según este plan, la avenida de Vallcarca – Penitents sería la “Porta 7: Penitents”.

'PMU per a l'ajust viari i l'ordenació entre el viaducte de Vallcarca, l'Avinguda de Vallcarca i el carrer de Gustavo Adolfo Bécquer' 2008

En la actualidad, el proceso de transformación urbana se encuentra detenido, como consecuencia de la crisis financiera e inmobiliaria y la resistencia vecinal al planeamiento vigente. Grandes zonas del barrio han sido derruidas y otras siguen en ruinas. Esta situación ha propiciado la movilización de los vecinos, especialmente los que viven en zonas próximas a la calle Farigola y al viaducto de Vallcarca, en las que han surgido distintos espacios públicos autogestionados y huertos urbanos.

Espacios públicos y ocupados del barrio

2018. "MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL"

Las diversas asociaciones vecinales mantienen su actividad, y persisten en ser tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro de los espacios por urbanizar. Esta presión ha propiciado un proceso de participación vecinal, iniciado por colectivos locales y asumido finalmente por el ayuntamiento que ha desembocado en una nueva modificación de Plan General aun en trámite. La secuencia de este proceso ha seguido las siguientes fases:

2013 Proceso de participación vecinal y comunitaria para la transformación del barrio de Vallcarca

2014 Jornadas participativas de Vallcarca: El barrio que queremos

2015 Mesas de concertación organizadas por el Ayuntamiento de Barcelona

2017 'Concurso de ideas para Vallcarca' para la Modificación del Plan General Metropolitano

2018 Elaboración y aprobación de la 'Modificación del Plan General Metropolitano' con participación vecinal, basándose en la propuesta ganadora del concurso previo.

Modificación del Plan General Metropolitano 2018

PROHABIT: MAPPER

LA DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO DE VALLCARCA INTRODUCIDA EN PROHABIT: MAPPER ES LA SIGUIENTE:

1945	Desplazamiento del patio central de la manzana limitada por la calle de la Travesera de Dalt, Riera de Vallcarca y cauce posterior
2002	MPGM en l'àmbit de l'Avinguda de l'Hospital Militar - Farigola
2008	PMU per a l'ajust viari i l'ordenació entre el viaducte de Vallcarca, l'Avinguda de Vallcarca i el carrer de Gustavo Adolfo Bécquer
2011	Sentencia 040
2014	Document de síntesi de les jornades participatives
2016	Carregades de Raons
2017	Locals comercials i equipaments
2017	ANUNCI d'informació pública
2017	Trobada Plataforma Veïnal

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo urbanístico del barrio de Plus Ultra ([Link a PROHABIT:MAPPER](#))

LOS 'HECHOS' DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO URBANÍSTICO DEL BARRIO PLUS ULTRA, QUE HAN SIDO INTRODUCIDOS EN PROHABIT: MAPPER SON LOS SIGUIENTES:

- Existe un conflicto social causado por intereses económicos
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio
- Las nuevas edificaciones no cumplen las expectativas de sus habitantes
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio
- Hay conflicto entre vecinos que tienen ideas opuestas de cómo debe ser la transformación urbana del barrio
- La ordenación urbana establecida en el planeamiento vigente no coincide con el estado actual construido
- Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, *terrains vagues* que generan una ciudad difusa y fragmentada
- Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión
- Los usos del suelo tienden a homogeneizarse
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada
- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías
- Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio
- Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas, aunque les hacen adaptaciones en función del espacio
- La degradación de los inmuebles ha creado una situación de temporalidad en sus usos

- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"
- Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio
- La suspensión del plan de reforma urbana previsto decepciona a los vecinos
- Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas
- Los procesos participativos tienen limitaciones
- Se rehabilitan edificios históricos para preservar la memoria del lugar
- Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público
- El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico

4.2 Evolución social

4.2.1 Plus Ultra

Resumen de la evolución social del barrio

A pesar de ser un barrio muy pequeño, Plus Ultra presenta una configuración social muy compleja, especialmente debido a su evolución histórica. Su origen, como urbanización promovida por la iniciativa privada, bajo el nombre de Camp del Port, acogió población de muy distintas procedencias. Desde inmigrantes recientes a ciudadanos con pocos recursos (muchos procedentes de Poble Sec) que deseaban tener una vivienda en el campo, a veces con funciones de segunda residencia. El cultivo de la viña que se daba en la ladera de Montjuic, colindante al barrio, marcaría parte de la tradición e identidad de la zona, que se refleja aun en las fiestas de septiembre. Además, sin ser una zona ganadera, era frecuente por los aledaños (Pont de les Vaques, por ejemplo) hicieran cortas estancias rebaños que iban camino del matadero de la calle Tarragona.

Platja de la Marina, principios del siglo veinte

Casas de pescadores en Can Tunis

A finales del siglo diecinueve e inicios del veinte, parecía que la zona dónde se ubica el barrio evolucionaría hacia el sector de ocio y servicios vinculados a la vida marina. Pero la prohibición de instalar fábricas en el interior de Barcelona, en 1846, llevó la industria a la periferia, pero la aprobación de la ampliación del puerto y la priorización del área como zona industrial en 1920, acabaron con el espejismo del ocio. La escasa y antigua población agraria acogió y convivió con la nueva población obrera, a veces con alojamientos próximos a la infravivienda, no siempre planeados. Además de la zonas residenciales de El Port y las casas de pescadores de Can Tunis, surgieron otros asentamientos vinculados a las industrias emergentes como la Colonia Bausili, la Colonia Santiveri, o planificados como las “casas baratas” Eduardo Aunós (1929), las Viviendas de El Polvorín (1951)-anteriormente también zona de barracas, o las viviendas de la SEAT (a partir de 1953).

El hecho de tratarse de unidades habitacionales relativamente pequeñas y aisladas, facilitó que en cada una de ellas, por lo menos en Plus Ultra, emergiera un mínimo de comercio y servicios de supervivencia. Pero ello no eliminaba cierta propensión a mantener contacto e intercambios con las otras zonas, como recuerdan los vecinos mayores. En este contexto, Plus Ultra mantuvo cierto prestigio, y atraía a la población de otros asentamientos con menos comercios o comercios distintos, como el caso que conservan en el recuerdo los mayores de Plus Ultra en relación con El Polvorín, la SEAT, e incluso el más lejano conjunto de Eduardo Aunós.

La concesión de la categoría de Puerto Franco a Barcelona el 24 de octubre de 1916, cambió las dinámicas residenciales de la zona. Comenzaron entonces los procesos de compra de terrenos para dedicarlos íntegramente a la industria y el almacenamiento, lo que sería luego la actividad principal del Polígono Industrial de la Zona Franca, tras la aprobación del Plan Comarcal de Barcelona de 1953. La construcción de viviendas (barracas, en su mayoría) se expandió hacia la

montaña, con la aparición de asentamientos en los que habitaron comunidades potencialmente conflictivas, como en su momento lo fue Can Clos, cuyos habitantes bajaban a hacer sus compras a Plus Ultra. El comercio confirió al barrio una cierta posición de centralidad con respecto a las comunidades vecinas.

Barracas en Montjuïc, colindantes con Plus Ultra, en la postguerra

Fábrica SEAT en la Zona Franca

Pero esta centralidad que adquirió el barrio se vio repetidamente amenazada por el proyecto de urbanización de la zona de 1935 y por el Plan General Metropolitano de 1976. Posteriormente, la paralización urbanística de los últimos años, a la espera de una modificación definitiva del PGM, ha contribuido a la degradación física y social del barrio. Como resultado, ha habido abandonos de algunas viviendas, y la sustitución de la población originaria por grupos más o menos marginales, que le hacen perder al barrio parte de su carácter e identidad. El envejecimiento de la población, la sustitución de la población originaria por nuevos pobladores, el abandono de los comercios, hacen prever un futuro en el que el barrio pueda profundizar en su carácter único (por su peculiaridad, que le hace merecer el adjetivo de ‘el poblet’) o continuar con la degradación.

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos. Fuente: Servei Estadística Ajuntament Barcelona. Indicadors socioeconòmics, 2016

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS	BARRIO	DISTRITO	BARCELONA
Población (enero 2017)	30.622	182.354	1.625.137
Superficie (km2)	1,3	23,0	102,2
Densidad (hab/km2)	24.407	7.949	15.908
Mujeres	15.896	95.231	856.266
Hombres	14.726	87.123	768.871
Población por edad (en %)			
0-14	13,7	11,8	12,7
15-24	10,4	8,8	8,9
25-64	56,2	59,3	56,9
65 y más	19,7	20,2	21,5
% Titulados y graduados superiores FP	14,4	25,2	30,9
Población por lugar de nacimiento (en %)			
Barcelona	52,6	48,6	51,4
Resto de Cataluña	5,9	7,4	7,4
España	20,8	17,5	17,4
Extranjero	20,6	26,5	23,7
<i>China 540 – Filipinas 377 – Marruecos 327 (en 2010 eran Ecuador 582 – Perú 448 - Filipinas 357)</i>			
Renta familiar disponible por habitante (2015)	70,4	78,1	100
Coches por 1000 hab.	323,6	287,8	308,4

Los indicadores socioeconómicos del distrito (Tabla 1) muestran que la población es más joven que en el resto del distrito y en la ciudad, tiene más población originaria del resto de España, y tiene un índice más bajo de población inmigrante extranjera. Es de destacar que en diez años, la composición mayoritaria por procedencias ha cambiado. La tasa de envejecimiento es más baja que en el resto del distrito y de la ciudad. La renta familiar es remarcablemente más baja (70,4 frente al 78,1 del distrito) y además ha disminuido en relación a 2008 (77/100). Sin embargo, el número de coches es superior al del distrito y de la ciudad. La densidad de población es más alta que en Barcelona y que en el distrito, y el porcentaje de población menor de 24 años es más elevado que en el resto de ciudad, mientras que el porcentaje de población envejecida es menor.

El número de asociaciones y entidades de interés social en el barrio de la Marina es bastante elevado, pero en Plus Ultra hay una sola asociación de vecinos. A menudo trabaja en coordinación con otras entidades, y cuando se reúne lo hace en el local de la asociación de vecinos de La Viña, que es el casal de barrio, en los bajos de un edificio colindante a la zona Plus Ultra.

Cabe destacar la capacidad de convocatoria de la Iglesia Evangélica Filadelfia, en un local de la “plaza sin nombre”, el lugar formado en la confluencia de las calles Aviador Ruiz de Alda y Aviador Franco en el centro del barrio. La población que frecuenta este local es mayoritariamente de etnia gitana y vive en los barrios colindantes, no en Plus Ultra. En algunos momentos esto ha generado cierta tensión entre los diferentes colectivos, pero actualmente se observa una buena convivencia y respeto mutuo. Son los principales usuarios de la plaza rehabilitada recientemente.

Vista de la plaza central, antes y después de la remodelación

Se observa que la vida en la calle, con el tradicional uso del frente de la casa como espacio de convivencia, ha disminuido considerablemente. La rehabilitación de las calles y la limitación de aparcamiento deberían haber facilitado la recuperación de esta costumbre antigua, pero de momento no es así. Los vecinos alegan que ya la gente ya no se conoce. Pero también hay que tener en cuenta que la población más antigua, que no marchó del barrio cuando estaban bajo presión, ha envejecido y ya no puede (o no quiere) ejercer ciertas prácticas sociales.

La actividad comercial en las calles de Plus Ultra ha desaparecido prácticamente. Incluso la bodega Peña, que ha sido un importante referente para el barrio, ha cerrado recientemente por jubilación. El mercado y supermercado de la Plaza de la Marina; el eje comercial en Virgen del Puerto, a la altura de Can Sabaté y Estrellas Altas; los Jardines del Mediterráneo, que conectan peatonalmente la Plaza de la Marina con Altos Hornos, y concentran algunos bares, tiendas y áreas de juego; la calle Altos Hornos, que se ha reforzado como eje comercial, han ayudado -si no al progresivo cierre de los comercios-, a que el comercio de Plus Ultra no se regenere. No hay que olvidar tampoco que el cercano Paseo de la Zona Franca acoge comercio local y de grandes superficies.

El pleno funcionamiento de la nueva sede de la Fira de Barcelona, muy cercana a Plus Ultra; la puesta en marcha de la parte correspondiente de las líneas de la red ortogonal de autobuses, y la próxima inauguración de la línea 10 del metro, contribuirán a mejorar la conectividad y la centralidad de la zona. Esto puede favorecer o perjudicar al barrio Plus Ultra; puede contribuir a darle una nueva vida por disponer de viviendas bien comunicadas (con el riesgo de gentrificación correspondiente) o puede llegar a provocar una tematización del barrio.

PROHABIT: MAPPER

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ANALIZADOS EN MAPPER:

1912	Artículo	Les espaces verts urbains : étude exploratoire des pratiques et du ressenti des usagers
2002	Prensa	Plus Ultra quiere ir más allá
2010	Prensa	Cuando aún había viñas en Montjuïc
2015	Prensa	Amnistía municipal para el antiguo barrio agrario de la Zona Franca
2015	Video	El milagro de la Lola
2015	Video	10.270 Km plus ultra BCN
2015	Video	La trepitjada de raïm
2016	Video	Contrastes
2017	Video	Los de la universidad y la vecina de Plus Ultra
2017	Video	La Bodega Peña tanca després de 90 anys a la Marina

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo social del barrio de Plus Ultra ((Link a PROHABIT:MAPPER)

LISTADO DE LOS 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL BARRIO

- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio
- Los residentes hacen suyo el espacio público
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar
- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar vecinos
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- El espacio público cumple su papel socializador
- El espacio público se encuentra degradado por el poco cuidado de los vecinos
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías
- Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio
- El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social
- Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática
- Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas
- Personas y perros han de compartir el espacio público
- El espacio público es un espacio de comunicación

4.2.2 Trinitat Nova

Resumen de la situación social del barrio

Trinitat Nova es el barrio más extenso de los tres analizados, pero el único en el que la delimitación de la zona de estudio coincide con el área censal de los datos sociodemográficos que facilitan las estadísticas del ayuntamiento. Como barrio con entidad reconocida formalmente por el municipio, es relativamente reciente, aunque sus orígenes se remontan a los años 1950.

El barrio ha sufrido durante gran parte de su historia el estigma de la marginación, por el bajo nivel económico y educativo de sus habitantes, el alto desempleo y los problemas derivados de la drogadicción. En 2016 (últimos datos disponibles al cerrar este escrito), todavía aparece en el penúltimo lugar en la clasificación de barrios según la renta disponible, solo delante de Ciutat Meridiana.

Tabla 2. Indicadores socioeconómicos. Fuente: Servei Estadística Ajuntament Barcelona. Indicadors socioeconòmics 2016

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS	BARRIO	DISTRITO	BARCELONA
Población (enero 2017)	7.271	166.805	1.625.137
Superficie (km2)	0,6	8,0	102,2
Densidad (hab/km2)	12.982	20.743	15.908
Mujeres	3.813	88.451	856.266
Hombres	3.458	78.354	768.871
Población por edad (en %)			
0-14	14,6	13,3	12,7
15-24	10,2	9,2	8,9
25-64	56,5	54,0	56,9
65 y más	18,4	20,2	21,5
% Titulados y graduados superiores FP	14,4	23,5	30,9
Población por lugar de nacimiento (en %)			
Barcelona	51,7	48,1	51,4
Resto de Cataluña	4,5	5,0	7,4
España	17,6	24,1	17,4
Extranjero	26,2	22,9	23,7
<i>Pakistán 172 – Honduras 146 – Marruecos 124</i>			
Renta familiar disponible por habitante (2015)	35,6	53,8	100
Coches por 1000 hab.	267,8	303,9	308,4

Tal como se deriva de los indicadores socioeconómicos (Tabla 2), la densidad de población es inferior a la media de la ciudad. Se trata de una población más joven y menos envejecida que la del resto de distrito y de la ciudad. La cuota de titulados superiores, universitarios o de ciclos formativos, es la mitad de la de Barcelona, y notablemente inferior a la del distrito de Nou Barris.

El porcentaje de extranjeros es superior al del distrito y la ciudad, siendo los más numerosos los de Pakistán, Honduras y Marruecos.

Como suele ocurrir en todos los movimientos migratorios o desplazamientos masivos de población, a pesar de las condiciones deplorables que puedan encontrar en su nueva ubicación, no se dan movimientos reivindicativos coordinados hasta transcurrido un tiempo de asentamiento y superación de unas primeras necesidades de supervivencia. Así, a pesar de las condiciones originales, las carencias de servicios, equipamientos y transportes mínimos, hasta avanzada la década de 1960 no se empiezan a visibilizar y a hacerse oír los nuevos movimientos sociales, que culminan en la década de 1970, cuyas acciones se proyectan hasta la actualidad. En sus orígenes, las asociaciones vecinales se articularon alrededor de los únicos puntos de reunión permitidos, que eran las parroquias. Pero ello también dependerá del personal eclesiástico que esté a su cargo. Trinitat Nova fue uno de estos casos en los que los barracones provisionales sirvieron en su momento para algo más que para oficiar misas.

Buena parte de las propuestas recogidas en el PERI de 2002 proceden de estos movimientos 'antiguos' de asociaciones de vecinos y otros movimientos sociales, los cuales fueron capaces de catalizar las demandas de los diferentes grupos que convivían en el barrio en un plan comunitario. Este plan fue el resultado de un largo proceso participativo, que frecuentemente se ha adjetivado de ejemplar. Pero fueron los vecinos originarios del barrio quienes devinieron líderes, y supieron arroparse de los mejores asesores del momento, durante los años 1990, bajo el eslogan *Trinitat Nova por un barrio Sostenible*. Inevitablemente, posteriormente ha tenido lugar el cambio generacional, y buena parte de los que participaron muy activamente ya no están –o no están en condiciones– de continuar liderando el movimiento vecinal. Los 'beneficiarios' de la restructuración del barrio no siempre son los que contribuyeron a su diseño. Además, los valores de una sociedad rápidamente globalizada también han cambiado las prioridades de los actuales vecinos. Ello, junto a discrepancias con algunas ejecuciones de los proyectos, ha generado un cierto desencanto y desmovilización del vecindario de Trinitat Nova, del que se resienten las mismas asociaciones cívicas y vecinales.

Los más mayores manifiestan que encuentran a faltar el dinamismo, la cooperación y el entusiasmo que se dieron cuando el barrio estaba en condiciones claramente peores que las actuales. Además, echan en falta la vida en común en los espacios públicos o semiprivados (intersticiales), que hubo en el pasado, a pesar de sus evidentes carencias. Con las mejoras de las viviendas, la vida transcurre más dentro de casa y la calle se abandona.

PROHABIT: MAPPER

DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ANALIZADOS EN MAPPER:

1998	Artículo	Perfecta distracción
2004	Libro	Ecobarrio de Trinitat Nova. PROPUESTAS DE SOSTENIBILIDAD URBANA
2013	Prensa	Los últimos de la aluminosis
2013	Prensa	Trinitat Nova dice basta
2014	Prensa	La aluminosis creció a la sombra de la Barcelona desarrollista
2014	Prensa	El Ayuntamiento de Barcelona recupera el castillo de Torre Baró
2015	Libro	La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres
2015	Prensa	L'últim barri de Barcelona
2015	Prensa	Colau pone a disposición más de 2000 pisos públicos de alquiler
2015	Prensa	De la Diagonal a Trinitat
2015	Video	Crónicas de Trinitat Nova - Historias de barrio
2015	Video	Vivir en Trinitat Nova, el barrio más pobre de Barcelona

2015	Video	¿Qué te reporta venir a la Societat Ocellaire?
2015	Video	Una visita lejana - Ateneu 9 Barris
2016	Prensa	Colau inyectará 40 millones en Nou Barris contra la desigualdad
2016	Video	LA UTOPIA DE JAIME GONZALEZ
2016	Video	El laberint de Trinitat Nova
2017	Prensa	Ada Colau comparece ante el barrio más pobre de Barcelona
2017	Prensa	El Pla de barris de Colau començarà per l'eix Besòs
2017	Prensa	Barcelona logra un crédito de 125 millones para vivienda social
2017	Prensa	La Trinitat Nova derriba los últimos edificios afectados por aluminosis
2017	Prensa	La Trinitat Nova tindrà un nou institut escola
2017	Video	L'Institut Escola Trinitat Nova oferirà un projecte únic i referent al barri

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo social del barrio de Trinitat Nova (([Link a PROHABIT:MAPPER](#)))

LISTADO DE LOS 'HECHOS' CREADOS EN MAPPER A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOBRE EL BARRIO

- El barrio se encuentra aislado en relación al distrito y al resto de la ciudad
- Los planes urbanísticos no pueden acabar de ejecutarse por falta de financiación pública
- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías
- La prolongada duración del proceso de transformación urbanística causa la degradación en los inmuebles y produce malestar en los vecinos
- La estructura física del barrio contribuye al aislamiento y genera una sensación de inseguridad
- Los vecinos se implican en la transformación urbana del barrio
- Los equipamientos son núcleos de socialización y cohesión del barrio

- La oferta comercial y de ocio es insuficiente para que la actividad social se desarrolle en el barrio
- Los vecinos afectados por desalojos reclaman al ayuntamiento una vivienda
- El barrio es una suma de fragmentos con distintas características urbanas y sociales
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática
- La actividad social en los espacios públicos es escasa
- Existe la voluntad de modificar los espacios y edificaciones estigmatizadas del barrio
- Se rehabilitan edificios históricos para preservar la memoria del lugar
- Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa y fragmentada
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada
- Las nuevas generaciones abandonan el barrio
- El deterioro de los inmuebles y su ocupación produce desvertebración social
- La forma de vida en las viviendas antiguas es recordada con nostalgia
- Hay pocas expectativas de reactivación económica y social del barrio
- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- Existe un sentimiento de arraigo e identificación de los vecinos con el barrio
- Las nuevas viviendas han supuesto una mejora en la calidad de vida de los vecinos
- Los procesos participativos tienen limitaciones
- Está prevista la construcción de vivienda pública destinada a alquiler social.
- Existe la voluntad de conservar los espacios y edificaciones representativas del barrio
- La mejora del entorno físico contribuye al bienestar y a la salud de los ciudadanos
- El espacio público no es accesible a todos los habitantes
- La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos
- La combinación de vivienda social y libre actúa como freno a la estigmatización del barrio
- Se utilizan los espacios públicos apartados como lugares de socialización

4.2.3 Vallcarca

Resumen de la evolución social del barrio

Vallcarca y los Penitentes es uno de los cinco barrios en que se divide el distrito de Gracia, situado en el área Norte de la ciudad de Barcelona. Abarca un territorio de 1,21 km² que limita al norte con la sierra de Collserola, al este con el distrito de Sarriá-San Gervasio, al oeste con los barrios de El Coll y de La Teixonera y al sur con los barrios de la Vila de Gracia y de la Salud.

Debido a su localización entre las colinas del Putget y del Coll, Vallcarca y los Penitentes es uno de los barrios con mayor altura sobre el nivel del mar de la ciudad y con mayor pendiente en sus calles, ya que sus límites comienzan en la Plaza de Lesseps y acaban en la falda de Collserola. Además, el topónimo Vallcarca procede del latín *vallis carcara*, es decir, “valle estrecho, angosto”. De hecho, Vallcarca se extiende siguiendo el curso de la riera que la da su nombre.

La actual Vallcarca tiene un doble origen. Por un lado, la parte baja, lo que era la antigua riera. Por otro lado, la parte alta. En planos de 1890 (atribuidos a J. M. Serra) ya se puede observar la presencia de construcciones. Algunas estaban vinculadas a servicios ancestrales para los viajeros que iban a Sant Cugat, como hospederías y soportes para los carruajes. Eran construcciones humildes en una zona poco salubre y con riesgos de riadas que, con el tiempo fueron acogiendo actividades menestresales, de poco prestigio social, tabernas e incluso prostíbulos, además de actividad agraria y ganadera. A pesar de pertenecer originalmente al municipio de Horta en los inicios del siglo veinte, acogían actividades ligadas al extrarradio de Gracia, con vínculos funcionales y simbólicos con la plaza del Josepets (actual Plaza de Lesseps, que incluye parte de lo que había sido Ca l'Alegre de Baix) y la Plaza de Estanislau Figueres o Plaza de la Creu (donde ahora está la Escuela Rius i Taulet).

Iglesia dels Josepets y parte de Ca l'Alegre de Baix.

Zona actual de la Plaza de Lesseps tres la que se encuentra la riera de Vallcarca En la parte alta, alrededor del desaparecido Mas Falcó, propiedad del Barón de la Barre, donde brotaba agua de propiedades medicinales, comenzó a urbanizarse a finales del siglo diecinueve, a raíz de la construcción de residencias de veraneo para los habitantes de Barcelona, por encima de la Villa de Gracia. En las décadas siguientes, las edificaciones se expandieron a ambos lados de la antigua riera de Vallcarca, hasta integrarse en el tejido urbano de la ciudad. La construcción del viaducto, inaugurado en 1926, consolida el lugar como zona residencial.

Postal de la antigua Vallcarca

Puente de Vallcarca

A medida que se redacta y se define el PGM¹⁶ de 1976 se decreta el casco urbano de Vallcarca como SRI, Sector de Reforma Interior, pendiente de futuras modificaciones para mejorar la situación urbana estratégica desde el punto de vista de la movilidad urbana e interurbana con vehículos privados. Según afirma Balanzo (2015), “los vecinos de Vallcarca, debido a la poca densidad de población y a su situación de estabilidad provisional, no participan en la gran movilización vecinal de Barcelona de los setenta en contraposición a los barrios reivindicativos colindantes como El Coll y Lesseps con acciones emergentes e innovadoras como los Planes Populares, exposiciones y debates” (p. 83).

En el año 2002 se aprueba definitivamente la Modificación del PGM (MPGM 2002) para el sector de la avenida Vallcarca y la calle Farigola desde la plaza Lesseps hasta el puente de Vallcarca incluyendo el núcleo antiguo de Vallcarca. El planeamiento se basa sobre todo en la realización de un nuevo bulevar y viales verdes hasta el puente de Vallcarca con el consecuente derribo de prácticamente un kilómetro de edificaciones. Esto implica la concentración espacial de la máxima edificabilidad en el núcleo central del barrio de Vallcarca con nuevos edificios de promoción pública (20% del total) para los realojados provenientes del futuro derribo del barrio frente al 80% de nueva edificación residencial de promoción privada.

MOVILIDAD

En los años 1970 comenzaron las reivindicaciones vecinales de mejora del barrio, que se tradujeron en la llegada del metro (línea 3), la mejora del alcantarillado y la colocación de escaleras mecánicas para salvar los desniveles de terreno.

El puente o viaducto de Vallcarca conecta la Avenida de la República Argentina con la Plaza Mons, y por tanto los barrios del Putget y el Coll. Se proyectó para salvar el desnivel de un antiguo torrente, la riera de Vallcarca. Las obras se iniciaron en 1908, pero quedaron interrumpidas, y se reemprendieron en 1917. El puente fue inaugurado en 1923.

16 Lo que se conoce como PGM-76 corresponde al Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona el 14 de julio de 1976, el objeto del cual es la ordenación urbanística del territorio que integraba la anterior Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, y que comprendía un total de 27 municipios.

El barrio cuenta con dos estaciones pertenecientes a la Línea 3 del Metro de Barcelona. Cada una lleva el nombre del vecindario en que se sitúa, llamándose así una Vallcarca y la otra Penitents. Al formar parte de la Línea 3, ambas están muy bien comunicadas con el punto neurálgico de la ciudad, la Plaza Cataluña, además de la Plaza Lesseps y por consiguiente la futura Línea 9.

Asimismo, la estación de Vallcarca cuenta con tres bocas situadas a diferentes niveles, una de ellas a la misma altura que el viaducto de Vallcarca en la calle República Argentina y otras dos justo por debajo de éste, en la avenida Vallcarca. Es precisamente esta estación una de las más utilizadas por los turistas para llegar hasta el conocido Parque Güell, además de la estación de Lesseps.

El transporte con mayor presencia en el barrio es sin duda el autobús, dado la gran cantidad de paradas y de líneas implantadas en éste.

En cuanto al servicio de préstamo de bicicletas dispuesto en 2007 por el Ayuntamiento, Vallcarca y los Penitents no ha visto implantada en sus dominios ninguna estación de Bicing, convirtiéndose así en uno de los barrios de la ciudad con mayor retraso en este aspecto. En principio quedará excluido de este servicio junto a aquellos barrios en los que haya un desnivel superior al 4%.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Como se puede apreciar en la Tabla 3, la población envejecida está por encima de la media del distrito y de la ciudad, pero la población menor de 24 años también. Esto le da una peculiaridad a la composición de la población, además indicar que la franja intermedia (25-65 años) es la que se ha desplazado a otras zonas de la ciudad. De todos modos, estos datos no son ajustados dado que la sección censal es más amplia que la zona analizada y los datos no están suficientemente desagregados. Además, cabe sospechar que una parte relevante de la población real (como la población de okupas) no está empadronada en el barrio.

Otro aspecto que los datos estadísticos disponibles distorsionan es la renta familiar, por encima de la media de la ciudad y del distrito. Una de las características de la población de la zona es su gran diversidad socioeconómica, que se distribuye de forma notablemente segregada en las distintas sub-áreas que componen la zona estudiada. Se puede apreciar un fuerte contraste entre la parte central y más baja del área de estudio, humilde, y parte de las zonas más elevadas del territorio que ocupa el barrio. Así, en la ladera del Putget o en la zona alrededor de la Plaza Mons (incluyendo el Pasaje Isabel) así como en buena parte de las calles que conectan con El Coll, el nivel socioeconómico es remarcablemente más alto que en la parte más baja. La zona más cercana a la Plaza de Lesseps, a ambos lados, se puede caracterizar como de clase media o media baja, según la antigüedad de los edificios que habitan.

Tabla 3. Indicadores socioeconómicos. Fuente: Servei Estadística Ajuntament Barcelona. Indicadors socioeconòmics, 2016

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS	BARRIO	DISTRITO	BARCELONA
Población (enero 2017)	15.615	121.566	1.625.137
Superficie (km2)	1,2	4,2	102,2
Densidad (hab/km2)	12.920	29.044	15.908
Mujeres	8.349	65.897	856.266
Hombres	7.266	55.669	768.871
Población por edad (en %)			
0-14	13,7	12,1	12,7
15-24	8,4	7,9	8,9
25-64	54,8	58,2	56,9
65 y más	23,1	21,7	21,5
% Titulados y graduados superiores FP	39,0	40,8	30,9
Población por lugar de nacimiento (en %)			
Barcelona	56,9	54,8	51,4
Resto de Cataluña	8,4	8,9	7,4
España	15,8	14,8	17,4
Extranjero	18,9	21,5	23,7
<i>Italia 257 – Francia 120 – Reino Unido 98</i>			
Renta familiar disponible por habitante (2015)	111,2	105,8	100
Coches por 1000 hab.	359,0	290,0	308,4

EL MOVIMIENTO OKUPA

Vallcarca ha sido y es un gran foco de residencia del movimiento okupa. Sin lugar a dudas las casas okupadas constituyen un símbolo característico de este barrio, especialmente en la zona situada en la parte baja de la avenida Vallcarca y calles cercanas, como la calle Argentera y la calle Farigola.

A pesar de que la convivencia entre los okupas y el resto de los residentes del barrio ha sido más que aceptable, se han llevado en los últimos años una serie de desalojos ubicados dentro del Plan de Actuación del barrio, que han llevado reducido sensiblemente el número de casas okupadas en el barrio. Estos desalojos se han centrado en la Avenida de Vallcarca, justo debajo del viaducto que lleva este mismo nombre, quedando primeramente bajo control policial y posteriormente destruidas de manera parcial o total.

Ante estos hechos, el movimiento okupa del barrio, además de la ya habitual reclamación a una vivienda digna, apunta a un presunto interés inmobiliario como causa responsable de esta situación.

PROHABIT: MAPPER

LA DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL DESARROLLO SOCIAL DEL BARRIO DE VALLCARCA INTRODUCIDA EN PROHABIT : MAPPER ES LA SIGUIENTE:

1995	Artículo	Terrain vague
2014	Artículo	Document de síntesi de les jornades participatives
2014	Prensa	Vecinos de Vallcarca reivindican un antiguo solar para uso público
2016	Libro	Carregades de raons
2016	Video	Qui s'amaga darrere de Vallcarca?
2016	Prensa	Els Surfing Sirles, herois del barri
2016	Video	Mejor ser planta que persona
2017	Artículo	Locals comercials i equipaments
2017	Artículo	Trobada Plataforma Veïnal
2017	Artículo	Plaça de la Farigola (Vallcarca)
2017	Prensa	“Gaudí te odia” y otras pintadas contra turistas en el Parc Güell
2017	Prensa	El agua, eje de la futura reforma de Vallcarca
2017	Video	VALLCARCA NO ESTÀ EN VENDA
2017	Video	La coneguda com a plaça de la Palmera de Vallcarca es queda sense l'arbre
2017	Video	CRÒNIQUES
2017	Artículo	DOCUMENT COMPILACIÓ DELS RESULTATS DE LA SESSIÓ 1: IDENTITAT
2017	Video	Urban Vacuum - An analysis of Vallcarca
2018	Artículo	Un infierno en Vallcarca

Relación de 'Hechos' y 'Evidencias' derivados del análisis de la documentación sobre el desarrollo social del barrio de Vallcarca ([Link a PROHABIT:MAPPER](#))

LOS 'HECHOS' DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL DESARROLLO SOCIAL DEL BARRIO DE VALLCARCA, QUE HAN SIDO INTRODUCIDOS EN PROHABIT : MAPPER, SON LOS SIGUIENTES:

- El apoyo del ayuntamiento es percibido como insuficiente para la reactivación del barrio
- Existe un conflicto social causado por intereses económicos
- El movimiento asociativo del barrio es activo y diverso
- Las expropiaciones y realojos de los vecinos causan la desvertebración social en el barrio
- Los vecinos echan en falta haber participado más en la toma de decisiones de la reforma urbanística del barrio
- Los derribos producen vacíos urbanos en desuso, "terrains vagues" que generan una ciudad difusa
- El activismo vecinal fuerza cambios en el planeamiento urbanístico
- La vivienda con patio facilita la vinculación de la gente al lugar
- La actividad comercial ha desaparecido o se ha trasladado como consecuencia de la transformación urbana
- Los procesos de expropiación o reasignación de las viviendas no han sido claros y con garantías
- A la zona antigua del barrio se le ha dado el nombre de "el pueblo"
- Hay conflicto entre vecinos que tienen ideas opuestas de cómo debe ser la transformación urbana del barrio.
- Las propuestas para elevar la densidad de viviendas resultan problemáticas
- Los residentes hacen suyos los espacios privados en desuso
- Los procesos participativos tienen limitaciones
- La ordenación urbana establecida en el planeamiento vigente no coincide con el estado actual
- Se ponen nombres a los nuevos espacios públicos generados por los derribos
- Existe una demanda de más plazas o espacios públicos de reunión
- Los usos del suelo tienden a homogeneizarse
- La comunicación de los planes de transformación urbanística a los vecinos no ha sido adecuada
- Los vecinos realojados mantienen el mobiliario de sus antiguas viviendas, aunque les hacen adaptaciones en función del espacio
- Algunos espacios o edificios del barrio son nombrados peyorativamente
- El espacio público no cumple las expectativas y necesidades de los vecinos
- Existe una percepción de inseguridad en algunas zonas del barrio
- Algunos usos del espacio público generan molestias en los vecinos
- Los lugares emblemáticos preservan la memoria del barrio
- El barrio se percibe como alejado de la ciudad de Barcelona
- La convivencia entre distintos grupos sociales es problemática
- El proceso de realojo produce un sentimiento de pérdida en los afectados
- Existe una demanda de más zonas verdes en el barrio

- La suspensión del plan de reforma urbana previsto decepciona a los vecinos
- La actividad social en el espacio público era mayor antes de la transformación urbana
- La preocupación por la sostenibilidad es un factor determinante en la planificación actual de las ciudades
- Se rehabilitan edificios históricos para preservar la memoria del lugar
- Los vecinos afectados por desalojos reclaman al ayuntamiento una vivienda
- El espacio público cumple su papel socializador
- La vegetación fomenta la utilización de los espacios públicos
- Hay carencias en el diseño de las edificaciones que configuran el espacio público
- Dar protagonismo en el diseño arquitectónico a los espacios comunes de acceso a la vivienda fomenta las relaciones sociales
- El espacio público es un espacio de comunicación
- El turismo masivo si es un problema en el barrio

5. Referencias

- Alabart, A. (1982). *Els barris de Barcelona i el moviment associatiu veïnal*. PhD thesis. University of Barcelona. Retrieved from <http://hdl.handle.net/2445/65794>
- Andreu, M. (2014). *El moviment ciutadà i la transició a Barcelona: la FAVB (1972-1986)*. PhD thesis. University of Barcelona. Retrieved from <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/54543>
- Andreu, M. (2004). *Moviments socials i crítica al 'model barcelona'. De l'esperança democràtica de 1979 al miratge olímpic de 1992 i la impostura cultural del 2004*. Scripta Nova, Vol. XII, num. 270 (119). Retrieved from <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-119.htm>
- Blundell Jones, P., Petrescu, D., & Till, J. (2005). *Architecture and Participation*. London & NY, Routledge.
- Bohigas, O. (1996) Els equipaments dels vuitanta. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Busquets, J. (2015). Barcelona. *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, n. 266/267
- Busquets, J. (2011). Modelos de proyecto urbano. En J.M. Montaner, F. Álvarez, Z. Muixí (eds.) (2011), *Archivo crítico modelo Barcelona*. Barcelona: Actar D
- Busquets, J. (1992). *Barcelona. Evolución urbanística de una capital compacta*. Madrid: Editorial Mapfre
- Capel, H. (2005). *El Modelo Barcelona: un examen crítico*. Barcelona: Ediciones del Serbal
- Chaves, N. (2011). Del modelo a la marca. Lo real y lo imaginario en la gestión urbana. En J.M. Montaner, F. Álvarez, Z. Muixí (eds.) (2011), *Archivo crítico modelo Barcelona*. Barcelona: Actar D
- Cohen, J. L. (1998). *Ciutat real, ciutat ideal: significat i funció a l'espai urbà modern*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 1998 (Urbanitats; 7).
- Comune di Bologna (2014). *Regulation on collaboration between citizens and the city for the care and regeneration of Urban Commons*
<http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf>
- Delgado, M. (2011). *El espacio público como ideología*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Delgado, M. (ed.). (2004). *La otra cara del Fòrum de les cultures S. A.* Barcelona: Edicions Bellaterra.
- Ferrer, A. (1997). *Idees urbanístiques i instruments tècnics en la transformació material i social de Barcelona, 1975-1995*. En J. Roca, (coord.) *Expansió urbana i planejament a Barcelona*. Barcelona: Institut Municipal d'Història.
- Ferrer, A. Nel.lo, O. (1991). *Barcelona: la transformació d'una ciutat industrial*. Papers. Regió Metropolitana de Barcelona, 3.
- Gifford, R., Steg, L., & Reser, J. P. (2011). Environmental psychology. In P. R. Martin, F. M. Cheung, M. C. Knowles, M. Kyrios, L. Littlefield, J. B. Overmier, & J. M. Prieto (Eds.), *IAAP handbook of applied psychology*. Wiley-Blackwell. (pp. 440-470).
- Grup de Treball Desbordes de la cultura (2017). *Desbordar Barcelona: Un relat alternatiu de la cultura a la ciutat*. Barcelona: Pol.ien Edicions.
- Guellart, V. (2004). *Sociópolis: Project for a city of the future*. Barcelona: Actar.
- Hellpach, W. (1911). *Geopsyche*. Leipzig: W. Engelmann.
- Hellpach, W. (1924). *Psychologie der Umwelt*. In E. Aberhalden (Ed.), *Handbuch der biologischen Arbeitsmethoden* (pp. 109–218). Berlin: Urban und Schwarzenberg.
- Innerarity, D. (2006). *El Nuevo espacio público*. Madrid: Espasa Calpe
- Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. New York: Random House.

- Koolhaas, R. (1995). *The generic city* (p. 1255). Sikkens Foundation
- Lee, T. (1969). Do we need a theory? En D. Canter (Ed.), *Architectural psychology. Proceedings of the conference*, Dalandui, UK (pp. 18–25). London: Royal Institute of British Architects.
- Lefebvre, H. (1975). *El derecho a la ciudad*. Barcelona: Península
- Lofland, L. H. (2007). *The public realm. Exploring the city's quintessential social territory*. New Brunswick: Aldine Transaction
- Madrazo, L. (2018) *Interdisciplinary analysis of lived space: architecture, urban planning and environmental psychology*. 2nd OIKONET Postgraduate Seminar. ISCTE – IUL Instituto Universitário de Lisboa, 15 Febrero 2018
- Miller, K. F. (2007). *Designs on the public: The private lives of New York's public spaces*. University of Minnesota Press.
- Mongil Juárez, D. (2017) Intervención integral en barrios: conceptos, instrumentos y elementos de mejora. *Ciudades*, [S.I.], n. 13, p. 139-161
<https://revistas.uva.es/index.php/ciudades/article/view/1220>
- Montaner, J. M. (2012). *The Barcelona model reviewed. From the beginning of democracy to now*. Retrieved from https://lull.cat/IMAGES_175/transfer07-foc03.pdf
- Montaner, J. M. (2011). La evolución del 'modelo Barcelona'. En J.M. Montaner, F. Álvarez, Z. Muixí (eds.), *Archivo crítico modelo Barcelona*. Barcelona: Actar D
- Muchow, M., & Muchow, H. H. (1935/1998). *Der Leben- sraum des Großstadtkindes. [The living space of urban child]*. Weinheim: Juventa. (First publication in 1935, by Riegel, Hamburg).
- Muixí, Z. (2015). Arquitectura i política: el cas de Barcelona. *Quaderns d'arquitectura i urbanisme*, Nº. 266-267, págs. 68-73
- Mumford, L. (1938) *The culture of cities*. London: Secker & Warburg
- Muñoz, F. (2017). La regeneració de la ciutat a Europa: noves problemàtiques, nous actors, noves polítiques. En O. Nel.lo (ed.) *Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona*. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA
- Muñoz, F. (1997). Deconstrucció de Barcelona. Projecte urbà i realitat metropolitana 1980-1995. En J. Roca, (coord.) *Expansió urbana i planejament a Barcelona*. Barcelona: Institut Municipal d'Història
- Naya, M. (1996). Moviments veïnals. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Nel.lo, O. (2017). El Pla de Barris de Barcelona: una eina per al benestar, l'equitat i l'organització veïnal. En O. Nel.lo (ed.) *Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona*. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA
- Paià, M., Subirós, O. (coord.) (1996). *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Pol, E., Castrechini, A & Carrus, J. (2017). Quality of life and Sustainability: The end of quality at any price. In G. Fleury-Bahi; E. Pol & O. Navarro (eds.) *Handbook of Environmental Psychology and QoL research*. Springer, Cap. 2, pp. 11-40
- Pol, E. (2009). Sostenibilidad, ciudad y medio ambiente. Dinámicas urbanas y construcción de valores ambientales. En R. García-Mira & P. Vega (Eds.), *Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental*. Cap.9 (pp. 143– 163). Madrid: Pirámide.
- Pol, E. (2006). Blueprints for a history of environmental psychology (I): From first birth to American transition. *Medio Ambiente y Comportamiento Humano* 2006, 7(2), 95–113.

- Pol, E. (2007). Blueprints for a history of environmental psychology (II): From architectural psychology to the challenge of sustainability. *Medio Ambiente y Com-portamiento Humano*, 8 (1y2), 1–28.
- Prieto, C. (1996). Moviments veïnals. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Risques, M., Vinyes, R., Marí, A. (2007). *En transició*. Barcelona: CCCB.
- Roca, J. (coord.) (1997). *Expansió urbana i planejament a Barcelona*. Barcelona : Institut Municipal d'Història.
- Rossi, A. (1982). *La arquitectura de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili
- Salvadó, T. Miró, J. M. (1992). Els apèndixs de la ciutat dels ronyons. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Sartori, G. (2001). *La sociedad multiétnica*. Madrid: Taurus
- Seligman, M. E. (1975). *Helplessness: On depression, development, and death*. New York: WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Co. ^[1]_[SEP]
- Serra, P. (2017). Els comuns urbans: espai públic, equipaments i remodelació urbana. En O. Nel.lo (ed.) *Transformar la ciutat amb la ciutadania : criteris i reflexions per al Pla de Barris de Barcelona*. Barcelona : Ajuntament de Barcelona, Foment de Ciutat, SA
- Serratosà, A. (1996). El Pla General Metropolità de Barcelona. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Simmel, G. (1903). *Die Grosstädte und das Geistesleben*. Dresden: Petermann [The Metropolis and Mental Life. *The Sociology of Georg Simmel*. New York: Free Press, 1976.
- Solans, J. A. (1996). El Pla General Metropolità de Barcelona. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona: Institut d'Edicions Diputació de Barcelona
- Sorkin, M. (Ed.). (1992). *Variations on a theme park*. New York: Farrar, Straus and Giroux, LLC
- Stringer, P. (1969). Architecture, psychology, the game's the same. En D. Canter (Ed.), *Architectural psychology. Proceedings of the conference held in Dalandui*, UK (pp. 7–11). London: Royal Institute of British Architects
- Subirats, J., & Montaner, J. M. (2012)- Perspectivas de cambio y nuevas miradas sobre la realidad urbana. En J. M. Montaner, J. Subirats (coord.). *Repensar las políticas urbanas: apuntes para la agenda urbana*. Barcelona: Diputació Barcelona
- Tönnies, F. (1887). *Gemeinschaft und Gesellschaft* [Community and society]. Leipzig: Fuess Verlag
- UN Habitat (2017). Nueva Agenda Urbana. Naciones Unidas. <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf>
- Uzzell, D., & Moser, G. (2006). Environment and quality of life. *Revue Européenne de Psychologie Appliquée*, 56, 1–4
- Vidal, T. (2008). Participación y diseño del espacio público. In B. Fernández and T. Vidal (Coord.), *Psicología de la Ciudad. Debate sobre el espacio Público* (pp. 41-57). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya
- Vidal, T. (1992) Barcelonins 1950. En M. Paià, O. Subirós (coord.) *Barcelona contemporània / Contemporary Barcelona : 1856-1999*. Barcelona: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona : Institut d'Edicions Diputació de Barcelona.

6. Anexos

6.1 Documentación adicional analizada

Año	Título	Autor/es	Editorial	URL
1918	El Viaducto de Vallcarca	Marsans i Rof, Josep	Feyto Valero	
1930	La Zona franca de Barcelona		Boletín de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de la Provincia de Barcelona Nº 89 (mayo 1930)	
1930	Consortio de la Zona Franca de Barcelona : recopilación de disposiciones oficiales	Consorti	Sarriá A.G.,	
1940	La Zona Franca de Barcelona : el plan de obras para su instalación y facilidades que ofrece para el tráfico industrial y mercantil internacionales		Consorti	
1965	Barrios Altos de San Andres pags. 19-40	Emilio Donato, arquitecto	Colegio de Arquitectos de Catalunya	
1965	Plan especial de ordenación de Montjuic págs. 41-46	Marcial Echenique, arquitecto	Colegio de Arquitectos de Catalunya	
1965	Barrios altos de San Andrés	Emilio Donato	Cuadernos de Arquitectura N. 60 (2. trim. 1965), p. 17-40	http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/109999/172906
1971	9 barrios	Hoja informativa de la Asociación de Vecinos del sector Trinidad-Torre Baró-Vallbona		
1972	Santa Coloma de Gramanet ; La larga marcha de los barrios norte de Barcelona / Los vecinos de Trinidad Nueva frente a la Obra Sindical del Hogar	Jordi Borja / José A. Dols	Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo N. 88 (marzo-abr. 1972), p. 101-106	http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/111143/160873
1974	Polígonos de vivienda en la Comarca de Barcelona (I) págs. 19 a 21	Amador Ferrer Laboratorio de Urbanismo	Ediciones de la ETSAB	
1974	Polígonos de vivienda en la Comarca de Barcelona (II)	Amador Ferrer Laboratorio de Urbanismo	Ediciones de la ETSAB	
1974	La OSH y la vivienda : tres realizaciones de la OSH Trinidad, La Paz y Can Badia	José Ignacio Llorens, César Díaz, Fernando Anguita, Francisco López	Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo N. 105 (nov.-dic. 1974), p. 56-73	http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitecturaUrbanismo/article/view/111829/161074

1974	La Zona Franca de Barcelona : de puerto franco a polígono industrial / tesis de licenciatura presentada por Eloisa Ortega Poza	Eloisa Ortega	Universitat de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres,
1976	Tots el Barris de Barcelona Vallcarca i Els Penitents (II) pags. 67-77	J. Fabre - J.M. Huertas Claveria	Edicions 62
1976	Tots el Barris de Barcelona (IV) Monjuïc i els seus barris pags 147-272	J. Fabre - J.M. Huertas Claveria	Edicions 62
1976	Coll-Vallcarca : butlletí ... de l'Associació de Veïns	Associació de Veïns Coll-Vallcarca,	
1978	Vivir llibre	Colectivo de JCC de Trinidad Nueva / Joventut Comunista de Catalunya (Trinitat Nova (Barcelona)	
1979	Historia de un barrio que vive y lucha Nuestra Señora del Port-Zona Franca	Basilio González	El autor
1979	Historia de un barrio que vive y lucha : Nuestra Señora de Port-Zona Franca	Basilio González	El autor
1982	La Trinitat Nova : un barri construït oficialment		Ajuntament de Barcelona, Serveis Socials,
1986	Estudi del barri de Vallcarca	Jordi Oliveras, Carles Porrera	
1995	La Trinitat Nova, Barcelona	Mercè Tatjer Mir	Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social : ADIGSA
1997	Vallcarca, una vall barcelonina	Ignasi Riera	
1997	Trinitat Nova	Associació de Veïns i Veïnes	
1998	Trinitat Nova Criteris, Objectius i Solucions Generals de Planejament	Ignasi Veciana, arquitecte	Barcelona
1999	Modificacio del PGM en el sector de Trinitat Nova	Ignasi Veciana, arquitecte	Barcelona
1999	Trinitat Nova ¿un futuro sostenible?	Comissió Europea. DG XXII	

2000	La participación social en el proceso de Remodelación de Trinitat Nova. <i>Boletín Ciudades para un Futuro más Sostenible</i> , 15 (digital)	Isabela Velázquez		http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/aivel.html
2000	Trinitat inNova Per un nou barri sostenible	Isabel Velazquez, Carlos Verdaguer, Miquel Domingo, i altres	Associació Veïns Trinita Nova Pla Comunitari	
2000	Quina Trinitat Nova volem? No. 1	Associació Veïns Trinita Nova Pla Comunitari	Associació Veïns Trinita Nova Pla Comunitari	
2000	Montjuïc, la muntanya de la Ciutat	Estanislau Roca	Institut d'estudis Catalans	
2001	Itinerari La Marina de Sants	Burguillos, Núria	Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Arxiu Municipal del Districte Sants-Montjuïc	
2002	La Marina. Diagnòstic participatiu	Loli Castilleja (Coord.) Rosa Arbonès; Marta Coll; Ione González; Laura Martínez; Ernesto Morales; Lúdia Ochoa; Enric Termens.		http://www16.gencat.net/idigol/cat/documents/La%20Marina-Zona%20Franca%20_Diagn%203%B2stic%20participatiu,%20001-2002_.pdf
2002			Columna	
2002	Participació i proximitat : el cas del pla comunitari i social de la Trinitat Nova	Ismael Blanco	Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia	
2002	Practicant la radicalitat democràtica : reflexions a l'entorn del Pla Comunitari de la Trinitat Nova / Ismael Blanco	Ismael Blanco	Fundació Nous Horitzons	
2004	Un modelo de apropiación del espacio mediante ecuaciones estructurales. <i>Medio Ambiente y Comportamiento Humano</i> , 5 (1y2), 27-52.	Tomeu Vidal, Enric Pol, Joan Guàrdia y Maribel Però		http://mach.webs.ull.es/PDFS/vol5_1y2/VOL_5_1y2_b.pdf
2004	GOVERNANCE URBANA I POLÍTiques D'INCLUSIÓ SÒCIO-ESPACIAL. UNA ANÀLISI COMPARADA ENTRE ELS CASOS DEL RAVAL I DE LA TRINITAT NOVA	Ismael Blanco	Universidad Autónoma de Barcelona	https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=381987
2006	Els Plans comunitaris de Roquetes i Trinitat Nova : una radiografia del treball de les comissions educatives dels dos barris	Blanca Fariña...[et al.]	Barcelona educació Barcelona : l'Ajuntament, Regidoria d'Edicions Publicacions 1135-2655 Núm. 57 (desembre 2006 gener 2007), p. 20-21	

2006	Densificació residencial d'un teixit industrial a la Zona Franca de Barcelona = Housing infill in a urban industrial area of the Zona Franca of Barcelona		Edicions ETSAB	
2007	Memoria fotogràfica de Vallcarca	Miguel Angel Perona Sánchez		
2009	Fitxes dels barris	Departament d'Estadística	Ajuntament de Barcelona	http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/barris/index.htm
2010	Intervención integral en barrios: Conceptos, instrumentos y elementos de mejora. <i>Ciudades 13</i> , 139-161	David Mongil Juárez		file:///D:/Usuarios/acastrechini/Downloads/Dialnet-IntervencionIntegralEnBarrios-3309136%20(1).pdf
2010	La Barcelona que creix		Ajuntament de Barcelona	
2011	Indicadors sociodemogràfics 2012_Aj. BCN	Ajuntament de Barcelona. Departament de Recerca i Coneixement. Qualitat de Vida Igualtat i Esports. Observatori Social Barcelona	Web	http://w110.bcn.cat/fitxers/observatorisocial/iindicadorssociodemogrifics2011.817.pdf
2012	Reforma urbanística y génesis de la degradación: el caso de la afectación del PGM sobre el barrio de Vallcarca en Barcelona	Marco Luca Stanchieri	Revista Diagonal	http://www.revistadiagonal.com/v2/articles/analisis-critica/reforma-urbanistica-y-genesis-degradacion-vallcarca/
2013	Barri la Trinitat Nova	Ajuntament de Barcelona	Web	http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
2013	Barri Vallcarca i els Penitents	Ajuntament de Barcelona	Web	http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
2013	Barri la Marina de Port	Ajuntament de Barcelona	Web	http://www.bcn.cat/estadistica/catala/index.htm
2014	La Metxa : publicació de col·lectius de Vallcarca, La Salut i la Vila de Gràcia	Publicació de col·lectius de Vallcarca, La Salut i la Vila de Gràcia		
2015		Salvem Vallcarca		https://www.youtube.com/watch?v=MRdVDMH7RtE
2015	Vallcarca, plaça Farigola. #SalvemVallcarca			https://www.youtube.com/watch?v=BQyuvHC5jP8
2016	Prácticas y poéticas de un barrio en transformación [Recurs electrònic] : el caso de Vallcarca en Barcelona	Marco Luca Stanchieri	Universitat de Barcelona	http://www.tdx.cat/handle/10803/397677

2016	La hora de Vallcarca	Helena López	EL Periódico, 21 Octubre 2016	http://www.elperiodico.com/es/barcelona/20161020/la-hora-de-vallcarca-5564879
2017	El Pla de barris de La Marina		Barcelona : Ajuntament de Barcelona	
2017	El agua, eje de la futura reforma de Vallcarca	ROSA M. BOSCH	La Vanguardia 23/06/2017	http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20170623/423610340692/reforma-barrio-vallcarca.html
	El Plan Comunitario de la Trinitat Nova (Barcelona):un referente de la planificación participativa local	Ismael Blanco y Óscar Rebollo(Universitat Autònoma de Barcelona)		http://www.puentegenil.es/uploads/Documentos/Areas/participacion/bibli3.pdf
	Fem un Documental Trinitat Nova			https://www.youtube.com/watch?v=eFaJfHAeHsk
	Destruint Vallcarca (Memòria d'una especulació urbanística)			https://www.youtube.com/watch?v=--ADvzLRG3A
	Nou Barris Crecimiento urbano antes de 1900	Estudis previs projecte GEA21		
	Nou Barris Crecimiento urbano 1900-1930	Estudis previs projecte GEA21		
	Trinitat Nova Parcel·lari i zonificació	Estudis previs projecte GEA21		
	Plànol aixecament habitatges	Pel veïns de la Comissio de l'AVV		